

Fakultas Pertanian
Universitas Muhammadiyah Jember

Jl Karimata No. 49 Jember, Telp. (0331) 336728 | <https://fp.unmuhjember.ac.id>

Ke-4 Tahun 2025
SEMARTANI
Seminar Nasional Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember

BUKU ABSTRAK

SEMINAR NASIONAL *Pertanian*

"Transformasi Pertanian Berbasis Teknologi: Peluang dan Tantangan Generasi Muda untuk Membangun Sistem Pertanian yang Berdampak dan Berkelanjutan"

SEMINAR HYBRID
JEMBER 02 Agustus 2025

Supported By:

PANITIA

Panitia Penyelenggara:

Penanggung Jawab: Saptya Prawitasari, S.P., M.P

Ketua Panitia: Danu Indra Wardhana, S.TP., M.P

Koordinator: Abdul Jalil, S.P., M.P

Secretary I: Binaridha Kusuma Ningtyas, S.IP., M.IP.

Tim Editor:

Hidayah Murtiyaningsih, S.Si., M.Si | Anisa Nurina Aulia, S.P., M.Sc. | Andika
Putra Setiawan, S.TP, MT.

Layout Editor:

Alvan Maulana Azzaini, S.P | Pio Tivar Ananda, S.P

KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Pertanian Ke-4 (SEMARTANI-4) yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember telah sukses digelar pada 02 Agustus 2025, secara hybrid melalui Zoom Webinar serta di Aula Ahmad Zaenuri UNMUH Jember. Mengusung tema “Transformasi Pertanian Berbasis Teknologi: Peluang dan Tantangan Generasi Muda untuk Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Lokal”, seminar ini bertujuan menjawab tantangan global dan nasional yang membutuhkan sistem pertanian yang tangguh, ramah lingkungan, dan inklusif. Acara ini di ikuti oleh para akademisi, praktisi, mahasiswa, peneliti, serta pemangku kepentingan dari berbagai institusi untuk berbagi hasil penelitian dan pengalaman terkini. Ruang diskusi mencakup berbagai aspek penting dalam pertanian, mulai dari budidaya tanaman, bioteknologi, manajemen agroindustri, teknologi pangan, hingga aspek sosial-ekonomi dan agribisnis.

Kegiatan ini turut menghadirkan empat narasumber utama yang ahli di bidangnya: Prof. Dr. M. Syukur, S.P., M.Si (IPB), Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc (UGM), Dr. M. Iwan Wahyudi, M.P (UNMUH Jember), dan Ir. Mukhlis Bahrainy (PT. Pachira Distrinusa). Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, reviewer, dan pemakalah yang telah berkontribusi dalam kesuksesan seminar ini.

Semoga SEMARTANI-4 menjadi pengalaman yang bermanfaat dan menginspirasi bagi seluruh peserta. Sampai jumpa di seminar nasional berikutnya.

Jember, Agustus 2025
Panitia SEMARTANI-4

DAFTAR ISI

PANITIA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
Analisis Perilaku Konsumen Sayuran Hidroponik Di Kota Jember	1
Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan Zona Agroekologi untuk Tanaman Jagung (Zea mays L.) di Kecamatan Cica-lengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.....	2
Peran Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Produktivitas Tanaman Cabai Di Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.....	3
Analisis Keuntungan Agroindustri Penggilingan Padi (Oriza sativa l,) Di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo	4
Variasi Sifat Fisika Tanah pada Berbagai Posisi Lereng di Lahan Agak Curam: Studi Kasus di Kiarapayung, Jatinangor.....	5
Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Buncis (Phaseolus Vulgaris L.) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Poc Azolla Dan Pupuk Kandang Kambing..	6
Pengaruh Pupuk Guano Walter dan NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah di Dataran Rendah Bengkulu	7
Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Paria (Momordica Charantia L.) Terhadap Pemberian Pupuk Kandang Kambing Dan Poc Sabut Kelapa	8
Evaluasi Tingkat Kesuburan Tanah Pada Dua Sistem Budidaya Di Kawasan Pertanian, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo	9
Layanan Penyuluh Pertanian Pada Usahatani Cabai Merah Besar (Capsicum Annum, L.) Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	10

Efek Cekaman Salinitas Tanah Terhadap Kandungan Prolin Dan Klorofil Serta Dampak Pada Morfologis Tanaman Bawang Daun (<i>Allium fustulosum</i> L).....	11
Preferensi Konsumen dalam Membeli Jamur Tiram Putih di Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT) Kota Salatiga.....	12
Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Resa Farm Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember	13
Aplikasi Bahan Organik pada Lapisan Subsoil untuk Meningkatkan Sifat Fisik Tanah di Perkebunan Kopi Rakyat.....	14
Analisis Keuntungan Usaha Peternakan Ayam.....	15
Petelur Di Resa Farm Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember	15
Keragaman Genetik <i>Ganoderma</i> spp. Pada Kelapa Sawit (<i>Elaeis giuneensis</i> Jacq.) di Bengkulu Tengah, Bengkulu	16
Dampak Penggunaan Mesin Panen (Combine Harvester) Terhadap Efisiensi Usahatani Padi Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember	17
Pengaruh Konsentrasi Bleaching Earth Terhadap Warna Produk Rbd (Refined, Bleached, And Deodorized) Palm Oil	18
Perbedaan Konsentrasi Ga ₃ Dan Lama Waktu Perendaman Dalam Pematangan Dormansi Benih Bawang Daun (<i>Allium Fistulosum</i> L).....	19
Uji Organoleptik dan Rendemen Produk Crackers Berbahan Baku Hidrolisat Ikan Tongkol.....	20
Efektivitas Pemangkasan Pucuk Dan Dosis Pupuk Tsp Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Buncis (<i>Phaseolus Vulgaris</i> L).....	21
Pengaruh Kombinasi Kompos Kulit Kopi dan Pupuk Anorganik terhadap Kadar Hara Bibit Kopi Arabika Varietas Andungsari di Wanaraja, Garut.....	22
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Menggunakan Varietas Unggul Baru (VUB) Padi BK 01 – BK 02 Di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo	23

Pengaruh Strategi Pemasaran Konten Media Sosial Dan E-WoM(Electronic Word Of Mouth) Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z (Studi Kasus Bebs Cake Di Kota Parepare).....	24
Relayout Tata Letak Fasilitas Pengolahan Kopi Menggunakan SLP dan CPI di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.....	25
Optimalisasi Produksi Dan Vigor Benih Tanaman Mentimun (Cucumis Sativus L.) Melalui Teknik Pemangkasian Dan Pemberian Pupuk Map	26
Risiko Produksi Usahatani Padi Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.....	27
Preferensi Konsumen Terhadap Pembelian Buah Melon Golden Aro-ma Hidroponik di DCM Farm House Desa Tambaksari Kidul, Keca-matan Kembaran	28
Strategi Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Manajemen Rantai Pasok Agroindustri Buah Naga (Studi Kasus Pt. Orenng Osing Banyuwangi).....	29
Strategi Pengembangan Agroindustri Bawang Goreng Pada Umkm Sayuni Dengan Metode Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Dan Ahp (Analytical Heirarchy Process).....	30
Manajemen Risiko Usahatani Sawi Pakcoy (Brassica rapa subspecies Chinensis) Sistem Polikultur Pada Wilayah Topografi Berbukit	31
Rancang Bangun Sistem Mekanik Model Traktor Pertanian Otonom	32
Pengaruh Pupuk Guano Walter dan NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah di Dataran Renah Bengkulu.....	33
Pengaruh Aplikasi Biochar-Silika dan Pupuk N, P, K terhadap C-Organik, Kadar Silika Tanah dan Tanaman serta Hasil Padi Sawah pada Inceptisols	34
Keberadaan Neotoxoptera formosana pada Tanaman Bawang Daun di Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.....	35

Pengaruh Konsentrasi Susu Bubuk Terhadap Sifat Fisik, Kimia, Dan Sensori Roti Uwi Ungu (<i>Dioscorea Alata L.</i>) Bebas Gluten	36
Pengaruh Pupuk Hayati dan Cahaya LED terhadap Populasi Mikrob dan Hasil Stroberi Kultivar KS-75 di Rumah Kaca Terkendali	37
Pengaruh Konsentrasi Gula Stevia Terhadap Sifat Fisikokimia Dan Organoleptik Dark Chccocolate	38
Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Fruite Leather Buah Siwalan.....	39
Pengaruh Penambahan Ekstrak Bunga Telang (<i>Clitoriaternatea</i>) Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Selai Kulit Semangka (<i>Citrullus Vulgariss</i>)	40
Efektivitas Hormon Strigolakton Dan Asam Absisat Terhadap Recovery Pertumbuhan Sorgum Hitam Akibat Cekaman Kekeringan Secara In Vitro	41
Transformasi Genetik Pada Berbagai Umur Kalus Sorgum Lokal Hitam Menggunakan <i>Agrobacterium Tumefaciens</i>	42
Pengaruh Pupuk Nitrogen yang Dilapisi Asam Humat terhadap Pertumbuhan Padi Sawah pada Tanah Tercemar Kromium.	43
Respons Tanaman Padi Sawah pada Tanah Tercemar Logam Berat Tembaga akibat Penambahan Pupuk Nitrogen Dilapisi Asam Humat	44
Pengaruh Penambahan Bubuk Kacang Hijau Terhadap Mutu Organoleptik dan Protein Nugget Ikan Kembung	45
Pengaruh Poc Bonggol Pisang Dan Pupuk Kandang Ayam Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (<i>Vigna Sinensis L.</i>)	46
Studi Ekonomi Produksi Tanaman Melon: Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas di Desa Klatakan, Situbondo.....	47
Pengaruh Variasi Suhu dan Waktu Destilasi Terhadap Karakteristik Kimia dan Rendemen Asap Cair dari Limbah Batang Tembakau.....	48

Analisis Perbaikan Kualitas Menggunakan Fault Tree Analysis (Fta) Dan Failure Mode And Effect Analysis (Fmea) (Produk Lele Bumbu Umkm Sumber Rezeki Sampang)	49
Respon Pemberian Pupuk NPK Dan Pupuk Organik Cair (POC) Guano Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Pare (<i>Momordica charantia</i> L.)	50
Urgensi Diversifikasi Pangan	51
Analisis Pilihan Outlet Pasar Produsen Nanas (<i>Ananas Comosus</i> L) Di Kecamatan Baamang Dan Seranau Kotawaringin Timur	52
Mohammad Rizqi Rachmandani ¹ dan Rokhman Permadi ²	52
Efek Pemanasan Dan Penambahan Gula Terhadap Karakteristik Sirup Ceremai (<i>Phyllanthus acidus</i> L.).....	53
Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Keripik Tempe Di <i>Home Industry</i> Bu Sum Dan Bu Suri Kecamatan Winong Kabupaten Pati	54
Interaksi NAA dan Kinetin Terhadap Pertumbuhan Akar dan Tunas pada Sub-Kultur Kalus Tanaman Porang (<i>Amorphophallus muelleri</i> Blume).....	55
Kualitas Fisik dan Mikrobiologi Sempol Ayam dengan Penambahan Sodium Tripolyphosphate dan Khitosan	56
Analisis Pemasaran Durian (<i>Durio zibenthinus</i> Murr) Di Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.....	57

Analisis Perilaku Konsumen Sayuran Hidroponik Di Kota Jember

Fika Nanda Wulandari¹, Syamsul Hadi¹, Nurul Fathiyah Fauzi¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Perubahan gaya hidup Masyarakat kota jember ke arah pola konsumsi sehat mendorong meningkatnya minat terhadap sayuran hidroponik. Namun, perilaku konsumen dalam membeli sayuran hidroponik masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian sayuran hidroponik di Kota Jember. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana karakteristik konsumen seperti profil konsumen yang di antaranya seperti usia, jenis kelamin, Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah keluarga, jenis sayur yang di beli serta frekuensi pembelian sayur hidroponik selama satu minggu

Penelitian dilakukan pada tiga kecamatan di Kota Jember yang terpilih diantaranya: kecamatan sumebersari, patrang dan kaliwates dengan jumlah responden sebanyak 60 orang yang ditentukan melalui teknik accidental sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Tahapan analisis dimulai dari transformasi data skala ordinal ke interval, dilanjutkan dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen. Namun, beberapa faktor seperti ketersediaan dan sikap memiliki pengaruh yang lebih dominan.

Kata Kunci: Perilaku Konsumen, Kota Jember, Analisis Regresi Liner Berganda.

Analisis Kesesuaian Lahan Berdasarkan Zona Agroekologi untuk Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) di Kecamatan Cica-lengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Apong Sandrawati¹, Dicky Rumapea¹, Mahfud Arifin¹, Sastrika Anindita¹
¹ Universitas Padjadjaran

Kebutuhan jagung mengalami peningkatan setiap tahun. Kecamatan Cicalengka merupakan salah satu sentra produksi jagung di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi topografi, Kecamatan Cicalengka memiliki potensi untuk pengembangan tanaman jagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kecamatan Cicalengka. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2018 di Kecamatan Cicalengka dan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Analisis kesesuaian lahan berdasarkan zona agroekologi terdiri dari zona (lereng) dan sub zona (drainase, kelembaban dan suhu). Pengambilan titik sampel menggunakan teknik com-posite sampling pada setiap satuan peta lahan yang telah dipetakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua kelas kesesuaian lahan untuk tanaman jagung di Kecamatan Cicalengka yaitu cukup sesuai (S2) dan sesuai marginal (S3) dengan faktor pembatas utama lereng, curah hujan, drainase dan ketinggian tempat. Penelitian ini menjelaskan bahwa zona I, II dan III dengan luas 2.309,98 Ha (100%) sesuai dan berpotensi untuk pengembangan jagung di kecamatan Cicalengka.

Keywords: jagung, zona agroekologi, kesesuaian lahan.

Peran Penyuluh Pertanian Dalam Peningkatan Produktivitas Tanaman Cabai Di Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Arista Putri Monikasari¹, Pujiati Utami¹, Dumasari¹
¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tempuran Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produktivitas Tanaman cabai di Kelompok Tani Tunas Muda Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala likert. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode sensus, sebanyak 29 petani cabai yang bergabung dalam Kelompok Tani Tunas Muda. Kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh sejak tahun 2020 adalah melakukan pertemuan rutin, serta membantu akses program pemerintah. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan produktifitas tanaman cabai yaitu terbatasnya ketersediaan sarana produksi, iklim, dan serangan hama. Solusi yang dilakukan yaitu pelatihan teknologi, penyediaan benih, pupuk, pestisida, serta pengendalian hama. Peran penyuluh dianalisis melalui enam indikator dengan total skor 3.503, yang menunjukkan bahwa penyuluh pertanian berperan dalam peningkatan produktivitas tanaman cabai di kelompok tani Tunas Muda.

Kata Kunci: peran; penyuluh; produktivitas; cabai

Analisis Keuntungan Agroindustri Penggilingan Padi (*Oriza sativa* L.) Di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Rizky Munawwaroh¹, Henik Prayuginingsih¹, Saptya Prawitasari¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Agroindustri penggilingan padi merupakan suatu industri yang menggunakan hasil pertanian padi sebagai bahan baku utamanya yang dapat menghasilkan beras. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi apakah agroindustri penggilingan padi berdasarkan skala usaha di Kecamatan Gading menguntungkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Kecamatan Gading. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik agroindustri skala besar dan skala kecil, pengambilan sampel menggunakan total sampling sebanyak 4 pengusaha. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan instansi terkait. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis data menggunakan analisis keuntungan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa agroindustri penggilingan padi berdasarkan skala usaha di Kecamatan Gading menguntungkan, keuntungan rata-rata agroindustri penggilingan padi skala besar Rp. 171.014/100 kg gabah, lebih tinggi dibanding skala kecil sebesar Rp78.818/100 kg gabah.

Kata Kunci: agroindustri, analisis keuntungan, penggilingan padi.

Variasi Sifat Fisika Tanah pada Berbagai Posisi Lereng di Lahan Agak Curam: Studi Kasus di Kiarapayung, Jatinangor

Ade Setiawan¹, Apong Sandrawati¹, Mahfud Arifin¹, Mohammad Abyan Abdurrahman¹

¹Universitas Padjadjaran

Topografi lahan, khususnya posisi lereng, memiliki peran penting dalam menentukan variasi sifat fisika tanah yang berdampak pada produktivitas lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh posisi lereng terhadap beberapa sifat fisika tanah, meliputi tekstur, bobot isi, porositas, dan permeabilitas tanah pada lahan agak curam. Studi dilakukan di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada ketinggian ± 850 mdpl. Metode yang digunakan meliputi pendekatan survei, deskriptif, dan komparatif dengan rancangan sampling terstratifikasi berdasarkan tiga posisi lereng: atas, tengah, dan bawah. Setiap posisi dianalisis dengan lima ulangan secara duplo, menghasilkan 30 titik sampel. Analisis statistik dilakukan menggunakan uji ANOVA dan uji lanjut Duncan pada taraf nyata 5%. Hasil menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh signifikan terhadap fraksi pasir, debu, dan liat, serta bobot isi dan permeabilitas tanah. Posisi lereng atas menunjukkan kandungan liat dan porositas tertinggi, namun memiliki bobot isi dan permeabilitas paling rendah. Sebaliknya, lereng tengah memiliki fraksi pasir dan bobot isi tertinggi. Permeabilitas tertinggi ditemukan pada lereng bawah. Hasil ini menunjukkan bahwa posisi lereng menjadi faktor penting dalam pengelolaan lahan berbasis konservasi.

Kata kunci: posisi lereng; sifat fisika tanah; tekstur tanah; permeabilitas; bobot isi.

Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Buncis (*Phaseolus Vulgaris L.*) Terhadap Pemberian Berbagai Dosis Poc Azolla Dan Pupuk Kandang Kambing

Muhammad Bilal Akbar Setiawan¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk organik cair (POC) Azolla dan pupuk kandang kambing serta interaksinya terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman buncis (*Phaseolus vulgaris L.*). Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari 16 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis POC Azolla (240, 250, 260, dan 270 ml/tanaman) dan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kambing (0, 3, 6, dan 9 kg/plot). Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang primer, panjang buah, jumlah buah per sampel, dan berat buah per sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian POC Azolla secara signifikan mempengaruhi jumlah daun dan jumlah cabang primer dengan dosis 270 ml/tanaman, namun tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah buah, berat buah, dan panjang buah. Sementara itu, pemberian pupuk kandang kambing berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang primer, berat buah, dan panjang buah. Dosis terbaik ditemukan pada 4,5 kg/m² untuk parameter vegetatif, dan 3 kg/m² untuk parameter produksi. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara POC Azolla dan pupuk kandang kambing pada parameter jumlah cabang primer umur 35 hari setelah tanam (HST), dengan kombinasi A4K2 (270 ml/tanaman dan 3 kg/m²) menunjukkan hasil terbaik.

Kata Kunci: *Phaseolus vulgaris*; POC Azolla; pupuk kandang kambing; Pertumbuhan; Produksi.

Pengaruh Pupuk Guano Walter dan NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah di Dataran Rendah Bengkulu

Usman K.J. Suharjo¹, M. Handajaningsih¹, Theodora E.V. Lumban Gaol¹.
¹Universitas Bengkulu

Dampak negatif penggunaan pupuk kimia dalam produksi tanaman hortikultura, terutama bawang merah, telah mendorong penggunaan pupuk organik secara besar-besaran. Namun demikian, belum ada kajian terhadap penggunaan pupuk organik guano walet terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, meskipun potensi pupuk guano sangat besar. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pemberian pupuk guano walet dan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah di dataran rendah Bengkulu. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial (2 faktor, 5 ulangan). Faktor pertama yang diuji adalah NPK (24, 20, 16, 12, 0 g per polibeg). Faktor kedua yang diuji adalah pupuk guano walet (0, 200, 400, 600, dan 800 g per polibeg). Benih bawang ditanam pada media yang telah diisi media tanam dan pupuk sesuai perlakuan. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah tanaman, jumlah anakan per rumpun, jumlah umbi per rumpun, bobot basah umbi, bobot kering umbi, susut bobot, dan diameter umbi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara dosis pupuk guano walet dan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Pupuk guano walet berpengaruh sangat nyata disetiap variabel kecuali jumlah daun. Pemberian NPK tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Namun demikian, pupuk guano menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil yang tidak umum.

Kata Kunci: bawang merah; guano walet; NPK; pupuk organik.

Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Paria (Momordica Charantia L.) Terhadap Pemberian Pupuk Kandang Kambing Dan Poc Sabut Kelapa

Ahmad Taufik Hidayah¹, Bagus Tripama¹, Oktarina¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Paria (*Momordica charantia* L.) merupakan tanaman hortikultura dengan nilai ekonomi tinggi, kebutuhan paria dari 2016-2018 sebesar 430.218 ton - 433.931 ton. Berdasarkan data, produksi tanaman paria menurun. Pupuk kimia yang diberikan berlebih menjadi penyebab utama. Pupuk kandang merupakan pupuk organik, selain Pupuk kandang, Poc sabut kelapa dapat meningkatkan produksi. Tujuan penelitian mengetahui respon pertumbuhan dan produksi tanaman paria terhadap pemberian pupuk kandang dan poc. Metode penelitian ini yaitu percobaan 2 faktor yang dirancang menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama yaitu Pupuk Kandang kambing (K) terdiri: K0 tanpa perlakuan, K1 4Kg, K2 8Kg, K3 12Kg. Sedangkan Faktor kedua Poc sabut kelapa (P) terdiri: P0 tanpa perlakuan, P1 25 ml/tanaman, P2 75 ml/tanaman, P3 125 ml/tanaman. Hasil penelitian perlakuan pupuk kandang kambing dan poc sabut kelapa menunjukkan hasil yang tinggi untuk berat buah dengan rata-rata 10353,33 (g), jumlah buah perplot dengan rata rata 24,56 (buah) serta panjang buah tanaman paria rata-rata 16,49 (cm). Menurut data penelitian interaksi K2P2 8Kg pupuk kandang dan Poc 75 ml/tanaman mendapatkan hasil terbaik untuk berat buah jumlah buah, serta panjang buah. Untuk interaksi K0P0 (tanpa perlakuan pupuk kandang kambing dan Poc sabut kelapa) mendapatkan rata rata terendah pada jumlah buah, berat buah, dan Panjang buah. Penggunaan pupuk kandang kambing dan poc sabut kelapa lebih baik daripada pupuk kimia untuk tanaman

Kata Kunci: paria, pupuk kandang kambing, poc sabut kelapa, produksi.

Evaluasi Tingkat Kesuburan Tanah Pada Dua Sistem Budidaya Di Kawasan Pertanian, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo

Firdauzy Rizqy Romadhane¹, Bagus Tripama¹, Hudaini Hasbi¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Kesuburan tanah dapat menjadi faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanah, sehingga penambahan unsur hara dalam tanah melalui proses pemupukan sangat penting dilakukan agar diperoleh produksi pertanian yang menguntungkan. Evaluasi status kesuburan tanah pada lahan pertanian di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo sangat penting dilakukan mengingat belum adanya data terbaru status kesuburan tanah di wilayah tersebut. Data yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dan sebagai acuan dalam pengelolaan kesuburan tanah untuk budidaya tanaman pertanian agar menguntungkan dan berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2024-Februari 2025. Pengambilan sampel tanah dengan teknik purposive sampling di Kawasan Pertanian Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Jumlah titik pengambilan sampel yakni sebanyak 8 titik. Pada setiap titik pengambilan sampel dilakukan pengambilan sampel pada kedalaman lapisan olah dengan metode grid sampling dan diulang sebanyak tiga kali. Analisis sifat-sifat tanah dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Data dari masing-masing parameter sifat tanah pada beberapa sistem budidaya pertanian dianalisis menggunakan Uji-t (Independent) pada taraf kepercayaan 5% untuk mengetahui signifikansi antar sistem budidaya yang diterapkan. Analisis regresi dan korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara sifat-sifat tanah terhadap tingkat kesuburan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem budidaya polikultur memiliki rata-rata kadar air, kadar N, kadar P dan kadar K yang lebih tinggi dibandingkan sistem budidaya monokultur, kecuali pada kandungan bahan organik. Tidak terdapat perbedaan tingkat kesuburan tanah antara sistem budidaya polikultur dan monokultur.

Kata kunci: Kesuburan tanah, Monokultur, Polikultur

Layanan Penyuluh Pertanian Pada Usahatani Cabai Merah Besar (*Capsicum Annum, L.*) Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Fajar Pamadi¹, Syamsul Hadi¹, Anisa Nurina Aulia¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Cabai merah besar ialah salah satu jenis sayuran komersial yang telah lama diusahakan oleh petani di berbagai wilayah Indonesia. Penyuluhan merupakan pendidikan informal bagi petani dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani dalam mengelola usahatani nya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan diukur dari layanan penyuluh yang diberikan kepada petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) untuk mengetahui tingkat layanan penyuluh pertanian di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, (2) untuk mengetahui tingkat kepentingan (harapan) petani cabai merah besar atas layanan penyuluh pertanian di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan jumlah sampel 49 petani cabai merah besar. Data dianalisis menggunakan skoring dengan pendekatan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) tingkat layanan penyuluh pertanian di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dikategorikan baik dengan nilai persentase sebesar 69,47%, (2) tingkat kepentingan (harapan) petani cabai merah besar atas layanan penyuluh di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dikategorikan sangat penting dengan nilai persentase sebesar 83,02%

Kata Kunci: Cabai merah besar, Layanan, dan Penyuluh Pertanian.

Efek Cekaman Salinitas Tanah Terhadap Kandungan Prolin Dan Klorofil Serta Dampak Pada Morfologis Tanaman Bawang Daun (*Allium fistulosum* L)

Muhammad Alief Ramadhan Putra Laksono¹, Bagus Tripama¹, Hudaini Hasbi¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Bawang daun (*Allium fistulosum* L.) merupakan sayuran daun semusim dari famili Liliaceae yang populer dikonsumsi masyarakat, terutama bagian daunnya yang muda karena memiliki aroma khas, nilai gizi tinggi, serta digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Namun, produksi bawang daun terancam oleh penyusutan lahan, khususnya di wilayah pesisir, sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi ke lahan marginal seperti lahan sekitar pasir pantai. Tantangan utama di lahan tersebut adalah salinitas, yaitu tingginya kadar garam yang menyebabkan stres tanaman dengan menghambat penyerapan air, mengakumulasi ion toksik seperti Na^+ , serta mengganggu keseimbangan nutrisi dan aktivitas enzim vital seperti pada proses fotosintesis. Stres salin juga menurunkan kualitas daun melalui penurunan kandungan klorofil, serta memicu produksi senyawa pelindung seperti prolin. Sehingga penelitian ini difokuskan pada pengamatan aktivitas kandungan prolin dan klorofil, serta respon morfologi tanaman bawang daun terhadap berbagai konsentrasi NaCl. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) non faktorial dengan 5 perlakuan konsentrasi NaCl yang berbeda dengan dosis yang sama sebanyak 20 ml, dan diulang sebanyak 4 kali ulangan, yaitu : S1 tanpa perlakuan, S2 konsentrasi 100 mM, S3 konsentrasi 150mM, S4 konsentrasi 200mM, S5 konsentrasi 250mM. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan salinitas dengan berbagai macam konsentrasi menghasilkan pengaruh sangat nyata pada parameter klorofil a dan klorofil b, berpengaruh nyata pada parameter jumlah total klorofil serta tinggi tanaman dan diameter batang pada 42 hst. Sedangkan pada parameter kandungan prolin, tinggi tanaman dan diameter batang pada 14 hst dan 28 hst tidak berbeda nyata.

Kata Kunci: Bawang daun, Salinitas, Klorofil, Prolin.

Preferensi Konsumen dalam Membeli Jamur Tiram Putih di Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT) Kota Salatiga

Puja Anita¹, Shofia Nur Awami¹, Rossi Prabowo¹, Renan Subantoro¹

¹Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik konsumen, atribut dan level produk yang menjadi preferensi konsumen, serta urutan kepentingan atribut dalam pembelian jamur tiram putih (*Pleurotus ostreatus*) di Kursus Pertanian Taman Tani (KPTT) Kota Salatiga. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 50 responden yang dipilih menggunakan teknik accidental sam-pling. Analisis data dilakukan dengan metode conjoint menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25 untuk mengetahui nilai utility dan importance dari setiap atribut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling disukai oleh konsumen adalah harga murah, porsi besar, jamur segar, pelayanan cepat dengan salam, senyum, dan sapa, serta tekstur lunak. Atribut yang paling memengaruhi keputusan pembelian adalah harga (33,80%), diikuti oleh porsi (21,62%), kesegaran (20,94%), pelayanan (13,90%), dan tekstur (9,73%). Temuan ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen dapat menjadi dasar penting dalam strategi pemasaran produk jamur tiram putih agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran.

Kata Kunci: preferensi konsumen; jamur tiram; analisis conjoint; atribut produk.

Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Petelur di Resa Farm Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember

Aisyah Salsabila¹, Fefi Nurdiana Widjayanti¹, Anisa Nurina Aulia¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Tahun 2024 produksi telur ayam mengalami penurunan hingga 2.606.507 ton dari hasil produksi telur ayam pada tahun 2023, maka Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa strategi pengembangan usaha peternakan ayam petelur di Resa Farm Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember. agar menopang kebutuhan telur ayam di kabupaten jember. metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara (purposive) karena Resa Farm adalah salah satu peternakan ayam petelur yang didirikan kurang lebih 5 tahun terakhir. dengan pengambilan sampel menggunakan metode expert sampling. Hasil penelitian menggunakan hasil analisis SWOT melalui matriks IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa Peternakan Resa Farm berada pada kuadran I dengan rekomendasi strategi agresif (Grow Oriented Strategy) dengan skor faktor kekuatan dan kelemahan sebesar 2,66 sedangkan pada faktor peluang dan ancaman mendapatkan skor sebesar 2,25. Dan berdasarkan hasil kuadran dan Diagram SWOT menunjukkan bahwa strategi prioritas yaitu SO (Strength, Opportunity) dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

Kata Kunci: strategi pengembangan usaha; peternakan ayam petelur; analisis SWOT; Resa Farm; produksi telur ayam.

Aplikasi Bahan Organik pada Lapisan Subsoil untuk Meningkatkan Sifat Fisik Tanah di Perkebunan Kopi Rakyat

Afifatul Khoirunnisak¹, Sugeng Prijono¹, Mita Kharisma¹, Ryandra Akbar Fadila¹
¹Universitas Brawijaya

Tanaman kopi merupakan komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi yang dibudidayakan di lahan kering, dimana hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber masukan air sehingga ketersediaan air menjadi faktor pembatas utama. Saat musim kemarau, lapisan atas tanah menjadi kering akibat evaporasi tinggi, sehingga akar bagian bawah berperan penting dalam menyerap air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Maka dari itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengalisis pengaruh aplikasi bahan organik di subsoil terhadap sifat fisik tanah. Penelitian dilaksanakan di Kebun Kopi Rakyat di Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 9 perlakuan (P0: kontrol, P1: 100% daun tebu, P2: 100% kulit kopi, P3: 100% daun *Gliricidia* sp., P4: 50% daun tebu + 25% kulit kopi + 25% daun *Gliricidia* sp., P5: 50% kulit kopi + 25% daun tebu + 25% daun *Gliricidia* sp. P6: 50% daun *Gliricidia* sp. + 25% daun tebu + 25% kulit kopi, P7: 50% kulit kopi + 50% daun tebu, dan P8: 50% kulit kopi + 50% daun *Gliricidia* sp., yang diulang sebanyak tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi bahan organik dapat mengurangi nilai berat isi, meningkatkan porositas, mengurangi penetrasi, dan meningkatkan BOT di subsoil dibandingkan dengan tanpa aplikasi bahan organik (P0). Nilai porositas dan permeabilitas cenderung meningkat pada 12 bulan setelah aplikasi kompos. Namun, nilai penetrasi dan BOT cenderung menurun pada 12 bulan setelah aplikasi kompos. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi bahan organik di subsoil efektif mampu meningkatkan kualitas tanah terutama di subsoil.

Kata Kunci: bahan organik; kopi; kualitas tanah; subsoil.

Analisis Keuntungan Usaha Peternakan Ayam Petelur Di Resa Farm Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember

Fina Mafrohan¹, Fefi Nurdiana Widjayanti¹, Anisa Nurina Aulia¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Peternakan ayam petelur merupakan salah satu sektor agribisnis yang memiliki potensi ekonomi tinggi, terutama dalam penyediaan kebutuhan protein hewani berupa telur. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) alasannya terpilihnya Resa Farm sebagai lokasi penelitian karena peternakan Resa Farm sudah berdiri cukup lama kurang lebih 5 tahun sehingga memiliki prospek yang sangat baik untuk di kembangkan dan peternakan pemasok telur ayam yang cukup besar di Kecamatan Balung maka peneliti bertujuan untuk menganalisis tingkat keuntungan usaha peternakan ayam petelur di Resa Farm, melalui pendekatan studi kasus menggunakan data primer dan data skunder. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus pada skala peternakan 6.000 ekor ayam. Hasil analisis diperoleh bahwa usaha peternakan ayam petelur di Resa Farm Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember menguntungkan dengan keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp. 794.288.000 selama 5 tahun. usaha peternakan ayam petelur di Resa Farm Kecamatan Balung Kecamatan Jember efisien dengan nilai R/C Ratio sebesar 403.12.

Kata Kunci: Peternakan, Ayam Petelur, dan Keuntungan.

Keragaman Genetik *Ganoderma* spp. Pada Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Bengkulu Tengah, Bengkulu

Tunjung Pamekas¹, Yenny Sariasih¹, Abellia Ega Putri¹.

¹Universitas Bengkulu

Kelapa sawit menjadi komoditas perkebunan penting di bidang pertanian maupun perekonomian di Kabupaten Bengkulu Tengah, namun produksinya menghadapi ancaman penyakit Busuk Pangkal Batang (PPB) yang disebabkan *Ganoderma* spp. Penyakit ini menyebabkan busuk pangkal pada pohon kelapa sawit dan berujung pada penurunan hasil panen atau pohon mati. Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Provinsi Bengkulu, belum memiliki data mengenai keragaman genetik *Ganoderma* spp. yang menyerang tanaman kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keragaman genetik *Ganoderma* spp. pada tanaman kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode survei lokasi dilakukan berdasar pada peta Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan 5 kecamatan terpilih yang diambil secara diagonal (Kecamatan Bang Haji, Merigi Sakti, Pondok Kelapa, Taba Penanjung dan Kecamatan Talang Empat). Setiap kecamatan dipilih 5 desa. Pengambilan tubuh buah dilakukan secara purposive sampling dilanjutkan dengan isolasi, karakterisasi, dan entifikasi morfologi serta molekuler *Ganoderma* spp. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi bentuk tubuh buah dan pertumbuhan miselium *Ganoderma* spp., sementara analisis mikroskopis mengonfirmasi adanya struktur khas seperti clamp connection dan basidiospora. Analisis molekuler menggunakan PCR dengan primer ITS1/ITS4 menunjukkan bahwa satu sampel positif mengandung DNA *Ganoderma* spp., yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode sequencing. Analisis homologi menunjukkan bahwa isolat dari Kecamatan Talang Empat, memiliki kemiripan tertinggi dengan *Ganoderma* orbiforme (99.48%) yang berasal dari kelapa sawit dari Cina.

Kata Kunci: *Ganoderma* orbiforme, kelapa sawit, keragaman genetik, penyakit busuk pangkal batang.

Dampak Penggunaan Mesin Panen (Combine Harvester) Terhadap Efisiensi Usahatani Padi Di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Surya Arifin¹, Saptya Prawitasari¹, Risa Martha Muliasari¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Pemerintah telah mendorong penggunaan mekanisasi dalam proses pertanian, yaitu dengan pemberian bantuan maupun fasilitas kepada petani berupa alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian yang mempunyai peran dalam upaya meningkatkan produksi padi adalah Combine Harvester. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan mesin combine harvester terhadap pendapatan usahatani serta mengetahui efisiensi penggunaan combine harvester. Berdasarkan tujuan tersebut penulis menggunakan metode analisis biaya, penerimaan, pendapatan, efisiensi, dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang dihasilkan dari penggunaan mesin panen combine harvester terhadap pendapatan usahatani padi di Kecamatan Jenggawah kabupaten jember rata-rata sebesar Rp. Rp 12.620.830 per/ha. Efisiensi usahatani menggunakan mesin Combine Harvester di Kecamatan Jenggawah memiliki Rasio 1,8 berarti setiap Rp 1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan Rp. 1,8 penerimaan, usaha tersebut dianggap layak jika $R/C > 1$. Ini menunjukkan usahatani padi di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang menggunakan teknologi combine harvester tersebut layak untuk dijalankan. Penggunaan mesin combine harvester dianggap efektif oleh petani karena semua petani setuju pada aspek kemudahan penggunaan dan perolehan, efisiensi waktu, dan penurunan tenaga kerja.

Kata Kunci: Combine harvester, efisiensi usahatani, Pendapatan petani.

Pengaruh Konsentrasi Bleaching Earth Terhadap Warna Produk Rbd (Refined, Bleached, And Deodorized) Palm Oil

Roslina Putri Hasibuan¹, Sahrial dan F. Permatasari¹
¹Universitas Jambi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bleaching earth terhadap warna produk RBD Palm Oil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur warna Lovibond Tintometer, dengan mengamati 5 taraf yang berbeda yaitu 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, dan 1,8 (%), masing- masing terdapat 3 sampel dan untuk setiap sampel akan dilakukan 3 kali percobaan pengujian warna. Penelitian mengaplikasikan metode analisis regresi linear sederhana yaitu koefisien determinasi (R^2). Hasil perhitungan nilai regresi linear sederhana yang diperoleh yaitu $Y = 2,85 - 0,3X$ yang menunjukkan hubungan antara variabel X dan Y bersifat negatif atau berbanding terbalik dan hasil perhitungan dari koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh yaitu $R^2 = 0,302$ yang menunjukkan 30% konsentrasi bleaching earth mempengaruhi warna RBD Palm Oil, sedangkan sisanya ($100\% - 30\% = 70\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kualitas CPO, jenis dan kualitas bleaching earth, dan suhu selama proses deodorisasi.

Kata Kunci: Konsentrasi Bleaching Earth; Warna RBD Palm Oil; CPO

Perbedaan Konsentrasi Ga₃ Dan Lama Waktu Perendaman Dalam Pematahan Dormansi Benih Bawang Daun (*Allium Fistulosum* L)

Muhammad Alfarizi Dio Prabowo¹, Insan Wijaya¹, dan Hidayah Mutiyaningsih¹
¹ Universitas Muhammadiyah Jember

Bawang daun (*Allium fistulosum* L.) adalah komoditas pertanian penting yang dibudidayakan secara global, termasuk di Indonesia. Meskipun produksi nasional mengalami kenaikan, catatan produksi di beberapa wilayah seperti Jember masih rendah, mengindikasikan kesulitan dalam teknik pembibitan. Pematahan dormansi benih bawang daun dapat dilakukan melalui aplikasi Zat Pengatur Tumbuh (ZPT), yaitu senyawa organik seperti giberelin dan auksin, seringkali memerlukan tambahan dari luar untuk mencapai respons optimal. Selain itu, lama perendaman benih juga krusial karena memengaruhi imbibisi air dan penyerapan ZPT, yang pada gilirannya dapat mempercepat dan meningkatkan persentase perkecambahan. Penelitian ini merupakan percobaan 2 faktor yang dirancang menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama konsentrasi GA₃ (A) yang terdiri dari: A0 Aquades, A1 Konsentrasi 20 ppm, A2 Konsentrasi 40 ppm, A3 konsentrasi 60 ppm. Sedangkan faktor kedua lama perendaman (D) yang terdiri dari: D1 15 menit, D2 30 menit, D3 45 menit. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan konsentrasi GA₃ berpengaruh sangat nyata terhadap parameter Potensi tumbuh dan tinggi tanaman 7 hst, dan tidak berbeda nyata pada daya berkecambah, index vigor, tinggi tanaman 21, 35 hst dan berat tanaman, sedangkan pada perlakuan lama perendaman berpengaruh nyata pada parameter potensi tumbuh, dan tidak berbeda nyata pada parameter daya berkecambah, index vigor, tinggi tanaman 7 hst, 21 hst dan 35 hst dan berat tanaman, sedangkan pada interaksi berbeda sangat nyata pada parameter potensi tumbuh dan tinggi tanaman 7 hst, berbeda nyata pada parameter index vigor, tinggi tanaman 21 hst dan berbeda tidak nyata pada semua parameter.

Kata Kunci: Bawang daun; GA₃; Lama Perendaman Budidaya Tanaman

Uji Organoleptik dan Rendemen Produk Crackers Berbahan Baku Hidrolisat Ikan Tongkol

Asih Imer Rita¹, Danu Indra Pradhana¹ dan Andika Putra Setiawan¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Ikan tongkol dikenal memiliki kandungan protein tinggi dan ketersediaan yang melimpah, menjadikannya bahan baku potensial untuk inovasi pangan bergizi. Salah satu bentuk pengolahan bernilai gizi tinggi adalah hidrolisat protein ikan tongkol, yang dapat diaplikasikan pada produk seperti crackers. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rendemen dan hasil uji organoleptik crackers dengan penambahan hidrolisat protein pada konsentrasi berbeda. Desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktor. Proses konversi hidrolisat cair menjadi bubuk melalui metode freeze drying menghasilkan rendemen sebesar 16,14% dari volume cair, dan efisiensi total sebesar 21,44% dari berat fillet awal. Uji organoleptik menunjukkan bahwa konsentrasi 10% merupakan formulasi paling disukai oleh panelis untuk atribut aroma, tekstur, rasa, dan penilaian keseluruhan. Sementara itu, atribut warna terbaik diperoleh pada konsentrasi 15%. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan hidrolisat protein ikan tongkol dapat meningkatkan mutu sensori crackers, dan konsentrasi 10% menjadi formulasi yang paling optimal secara keseluruhan.

Kata Kunci : Ikan Tongkol; Crackers; Hidrolisat; Uji Organoleptik; Rendeman.

Efektivitas Pemangkasan Pucuk Dan Dosis Pupuk Tsp Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Buncis (*Phaseolus Vulgaris L*)

A Firman Ariantono Aji Saputro¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember yang bertempat di Jln. Karimata 49, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dimulai pada bulan April 2025 – Juni 2025, dengan ketinggian ±89 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini merupakan percobaan 2 faktor yang dirancang menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 16 perlakuan dengan 3 ulangan, pada setiap unit percobaan terdapat faktor pemangkasan pucuk (P), dalam 4 taraf : (P0 = Tanpa Pemangkasan pucuk), (P1 = Pemangkasan pucuk 10 hst), (P2 = Pemangkasan Pucuk 20 hst), (P3 = Pemangkasan Pucuk 30 hst), Faktor kedua adalah dosis pupuk Tsp (T) dalam 4 taraf : (T0= Tanpa Perlakuan pupuk), (T1 = TSP 20 gr atau 3,3 gr pertanaman), (T2 = TSP 35 gr atau 5,8 gram pertanaman), (T3 = TSP 50 gr atau 8,3 gr pertanaman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk TSP memberikan pengaruh sangat nyata terhadap hampir seluruh parameter pertumbuhan dan produksi tanaman buncis, dengan dosis sedang hingga tinggi (35–50 g/m²) memberikan hasil terbaik. Dosis pupuk TSP yang sedang (35 g/m²) mampu mempercepat waktu berbunga secara signifikan, sedangkan dosis tertinggi (50 g/m²) menghasilkan jumlah polong dan berat polong tertinggi. Sementara itu, pemangkasan pucuk berpengaruh nyata terhadap peningkatan percabangan dan jumlah polong, namun tidak signifikan mempercepat waktu berbunga. Interaksi antara pemangkasan pucuk dan dosis pupuk TSP tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang berarti kedua perlakuan berdampak secara independen.

Kata Kunci : Pemangkasan Pucuk; Dosis TSP; Pertumbuhan; Produksi; *Phaseolus Vulgaris L*

Pengaruh Kombinasi Kompos Kulit Kopi dan Pupuk Anorganik terhadap Kadar Hara Bibit Kopi Arabika Varietas Andungsari di Wanaraja, Garut

Dirga Sapta Sara¹, Emma Trinurani Sofyan¹ dan Ania Citraresmini¹
¹Universitas Padjadjaran

Pemupukan yang tepat pada fase pembibitan kopi Arabika berperan penting dalam menentukan pertumbuhan awal yang optimal. Penggunaan bahan organik lokal seperti kompos kulit kopi berpotensi memperbaiki efisiensi pemupukan anorganik serta meningkatkan kualitas hara tanah secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh aplikasi kompos kulit kopi dan pupuk anorganik terhadap kadar hara bibit kopi Arabika varietas Andungsari di Wanaraja, Garut. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan enam perlakuan dan empat ulangan, yang terdiri dari empat kombinasi dosis kompos kulit kopi dan pupuk anorganik (Urea, SP-36, dan KCl), satu perlakuan pupuk anorganik dosis rekomendasi, serta satu kontrol tanpa pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pupuk anorganik dosis $\frac{3}{4}$ dari rekomendasi dengan kompos kulit kopi dosis $1\frac{1}{2}$ mampu meningkatkan kadar hara bibit secara signifikan dibandingkan kontrol, dengan peningkatan kadar N sebesar 2,78%, P sebesar 0,52%, dan K sebesar 3,72%. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi bahan organik dan anorganik dapat meningkatkan efisiensi pemupukan serta memperbaiki status hara bibit kopi secara optimal.

Kata Kunci: bahan organik lokal, efisiensi pemupukan, pengelolaan nutrisi kopi, sinergi pupuk majemuk, status hara bibit

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Menggunakan Varietas Unggul Baru (VUB) Padi BK 01 – BK 02 Di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo

Siti Fatimah¹, Yasmini Suryaningsih¹, Wiwik Sri Untari¹
¹Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Upaya pemerintah dalam peningkatan produksi padi di Kabupaten Situbondo melalui sosialisasi penggunaan varietas unggul. Namun, antusias petani dalam menggunakan benih varietas unggul tersebut masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan Varietas Unggul Baru (VUB) padi BK 01 BK 02. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu proportionate stratified random sampling berdasarkan strata luas lahan, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 52 orang yang diolah menggunakan rumus slovin. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi logit biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan seluruh faktor berpengaruh secara signifikan, namun secara parsial faktor yang signifikan mempengaruhi keputusan petani dalam menggunakan Varietas Unggul Baru (VUB) padi BK 01 – BK 02 adalah peran penyuluh pertanian.

Kata Kunci : keputusan petani; varietas unggul baru (VUB); padi BK 01 – BK 02

Pengaruh Strategi Pemasaran Konten Media Sosial Dan E-WoM(Electronic Word Of Mouth) Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z (Studi Kasus Bebs Cake Di Kota Parepare)

Alfira¹, Nurhapsa¹ dan Irninthy Nanda Pratami Irwan¹
¹Universitas Muhammadiyah Parepare

Pengaruh Strategi Pemasaran Konten Media Sosial dan E-WoM(Electronic Word Of mouth) Terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z (Studi Kasus Bebs Cake Di Kota Parepare. Dibawah Bimbingan Nurhapsa dan Irninthy Nanda Pratami Irwan. Persaingan bisnis di era digital menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menarik perhatian konsumen, khususnya Generasi Z yang aktif menggunakan media sosial. Bebs Cake, sebagai pelaku UMKM di Kota Parepare, memanfaatkan strategi pemasaran konten dan electronic word of mouth (E-WoM) guna menarik minat beli konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh content marketing dan E-WoM(electronic word of mouth) baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian generasi Z pada toko kue bebs cake Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) variabel content marketing berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen bebs cake (2) variabel E-WoM(electronic word of mouth) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen bebs cake (3) variabel content marketing dan E-WoM(electronic word of mouth) secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen bebs cake.

Kata Kunci: Content Marketing, E-WoM(electronic word of mouth), Keputusan Pembelian, Generasi Z, Bebs Cake

Relayout Tata Letak Fasilitas Pengolahan Kopi Menggunakan SLP dan CPI di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

Muhammad Fareza Hidayat¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember;

Tata letak fasilitas produksi adalah pengaturan posisi mesin dan area kerja dengan memperhatikan ruang dan alur pemindahan material agar efisien. Pada dasarnya perancangan layout yang baik penting untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses produksi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan tata letak optimal dengan mengevaluasi kondisi existing layout yang ada agar alur material sesuai urutan proses. Hasil observasi di Perumda Perkebunan Kahyangan Jember menunjukkan penataan fasilitas dan aliran material belum tepat, sehingga terjadi arus bolak-balik, jarak perpindahan material terlalu jauh, dan terdapat fasilitas produksi yang menutupi pintu aliran produk ke gudang penyimpanan, membuat total perpindahan menjadi tinggi. Untuk itu, metode Systematic Layout Planning, Composite Performance Index, dan pendekatan studi waktu digunakan untuk merancang layout baru, lalu diverifikasi dengan membandingkan layout lama. Hasilnya, jarak perpindahan berkurang dari 58,56 meter menjadi 41,96 meter (hemat 1,66%), dan waktu pindah dari 446,2 detik turun menjadi 372,5 detik (hemat 7,37%).

Kata Kunci: Metode SLP, CPI, Studi Waktu, Tata Letak, Total Perpindahan.

Optimalisasi Produksi Dan Vigor Benih Tanaman Mentimun (*Cucumis Sativus L.*) Melalui Teknik Pemangkasan Dan Pemberian Pupuk Map

Achmad Adithya Arya Nugraha¹, Bejo Suroso¹ dan Insan Wijaya¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Produksi mentimun di Jawa Timur mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang diperkirakan disebabkan oleh penggunaan benih bermutu rendah. Penyediaan benih berkualitas masih tergantung pada produsen benih, sementara penggunaan benih hasil tanam sendiri sering menghasilkan kualitas yang buruk. Untuk meningkatkan produksi, penting untuk memperhatikan teknik budidaya yang tepat. Pemangkasan, baik pada cabang maupun pucuk, dapat meningkatkan jumlah benih yang dihasilkan, sementara pemberian pupuk MAP berperan penting dalam pembentukan bunga, buah, dan vigor benih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemangkasan dan pupuk MAP terhadap vigor benih dan produksi mentimun. Penelitian ini merupakan percobaan 2 faktor yang dirancang menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial dengan 3 ulangan. Faktor pertama pemangkasan (P) yang terdiri dari P0: Tanpa pemangkasan, P1: Pemangkasan cabang pada ruas ke-1 sampai ruas ke-5, P2: Pemangkasan pucuk pada ruas ke-12, dan P3: Pemangkasan cabang pada ruas ke-1 sampai ruas ke-5 dan pemangkasan pucuk pada ruas ke-12. Sedangkan faktor kedua pemberian pupuk MAP (M) yang terdiri dari M0: Tanpa pemberian pupuk MAP, M1: 5 gr/tanaman, M2: 15 gr/tanaman, dan M3: 25 gr/tanaman. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan pemangkasan berpengaruh sangat nyata terhadap parameter umur berbunga, jumlah buah per tanaman, bobot 100 benih dan berpengaruh nyata terhadap parameter panjang buah per tanaman dan berat buah pertanaman. Pada perlakuan pemberian pupuk MAP berpengaruh sangat nyata terhadap parameter berat buah per tanaman, bobot 100 benih, dan berpengaruh nyata pada parameter umur berbunga dan jumlah buah per tanaman. Sedangkan pada interaksi perlakuan pemangkasan dan pemberian pupuk MAP tidak berpengaruh pada semua parameter.

Kata Kunci: Mentimun; Pemangkasan; Pupuk MAP.

Risiko Produksi Usahatani Padi Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Kawakibi Ahmad Fadhil Mikala¹, Wiwik Sri Untari¹, Puryantoro¹
¹Universitas Abduracman Saleh Situbondo

Usahatani padi merupakan kegiatan pertanian yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Kembang, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso. Namun, usaha ini tidak lepas dari risiko produksi yang dapat berdampak pada pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko produksi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 93 petani sebagai responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling. Analisis data dilakukan menggunakan koefisien variasi untuk mengukur tingkat risiko dan penerimaan usahatani padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko produksi pada ketiga kategori luas lahan berada pada tingkat rendah dengan koefisien variasi di bawah 1, dan berdasarkan tiga katagori luas lahan tersebut tingkat resiko produksi semakin rendah dengan kenaikan luas lahan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan manajemen risiko melalui pelatihan petani, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan akses terhadap informasi pasar dan cuaca.

Kata Kunci: risiko produksi; usahatani padi; petani; desa Kembang

Preferensi Konsumen Terhadap Pembelian Buah Melon Golden Aro-ma Hidroponik di DCM Farm House Desa Tambaksari Kidul, Keca-matan Kembaran

Nasha Nur Anggraeni¹, Pujiati Utami¹ dan Watemin¹

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Preferensi konsumen dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai suatu produk atau jasa yang akan mereka konsumsi. Penelitian ini dilaksanakan di DCM Farm House Desa Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran. Penelitian ini bertujuan untuk : 1.) Mengetahui atribut yang paling dipertimbangkan konsumen 2.) Mengetahui atribut yang menjadi kesukaan atau preferensi konsumen. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel non probability sampling dengan menggunakan teknik accidental sampling. Jumlah responden pada penelitian ini 50. Hasil penelitian ini yaitu : 1) Atribut buah melon golden aroma hidroponik yang paling dipertimbangkan dan tidak terlalu dipertimbangkan yaitu yang pertama rasa buah, tekstur buah, ukuran buah, aroma buah, warna buah, dan harga buah. 2.) Hasil analisis Chi Square yaitu yang pertama dari rasa buah, tekstur buah ukuran buah, aroma buah, warna buah dan harga buah semuanya signifikan atau berbeda nyata terhadap preferensi konsumen, nilai X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel, Kemudian untuk hipotesisnya yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap preferensi konsumen dari berbagai atribut.

Kata Kunci: melon; preferensi; konsumen; atribut; penelitian

Strategi Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Manajemen Rantai Pasok Agroindustri Buah Naga (Studi Kasus Pt. Oreng Osing Banyuwangi)

Lucky Wahyu Parsetyo¹, Danu Indra Wardhana¹ dan Andika Putra Setiawan¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Kabupaten Banyuwangi merupakan sentra utama produksi buah naga di Indonesia yang dapat mendukung tumbuhnya berbagai agroindustri berbasis buah naga, salah satunya adalah PT. Oreng Osing. Tetapi, efektivitas dan efisiensi manajemen rantai pasok pada industri ini masih menghadapi sejumlah kendala, yaitu belum optimalnya koordinasi antar pelaku rantai pasok, ketidak seimbangan nilai tambah, serta minimnya strategi perbaikan rantai pasok yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur dan kinerja rantai pasok, menghitung nilai tambah pada setiap pelaku rantai pasok, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen rantai pasok pada PT. Oreng Osing. Metode yang digunakan meliputi pendekatan Supply Chain Operations Reference (SCOR) untuk analisis kinerja, metode Hayami untuk perhitungan nilai tambah, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk perumusan strategi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur rantai pasok terdiri dari petani, pengepul, PT. Oreng Osing, retailer, dan konsumen. Kinerja rantai pasok berada pada kategori Sangat baik yaitu dengan bobot 95,09, sementara nilai tambah pada PT. Oreng Osing dari petani didapat dengan rasio nilai 44,73% hal ini dapat dibilang baik. Sedangkan, nilai tambah pada PT. Oreng Osing dari pengepul didapat dengan rasio nilai 46,40% hal ini dapat dibilang baik. Tetapi jika dibandingkan dengan rasio nilai tambah dari pengepul, nilai tambah dari petani lebih sedikit dan dari pengepul lebih banyak. Strategi prioritas yang direkomendasikan mencakup peningkatan koordinasi antar pelaku rantai, optimalisasi sumber daya, dan penguatan sistem logistik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis untuk mendorong daya saing agroindustri buah naga secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Manajemen Rantai Pasok, Buah Naga, SCOR, Hayami, AHP, Efektivitas, Efisiensi

Strategi Pengembangan Agroindustri Bawang Goreng Pada Umkm Sayuni Dengan Metode Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Dan Ahp (Analytical Heirarchy Process)

Royhansyah Saputra¹, Andika Putra Setiawan¹ dan Danu Indra Wardhana¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Agroindustri bawang goreng memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah serta memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, terutama pada produk berbasis lokal yang autentik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan agroindustri bawang goreng di UMKM Sayuni, (2) menentukan strategi alternatif yang dapat diterapkan, dan (3) menetapkan strategi prioritas untuk pengembangan usaha tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal, eksternal, dan strategi alternatif, serta metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan strategi prioritas. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner dengan para ahli, pengusaha, dan stakeholder terkait. Hasil analisis SWOT menunjukkan terdapat lima alternatif strategi, yaitu: (1) mengoptimalkan produksi bawang goreng dengan skala besar dengan melakukan kerjasama dengan petani dan pemasok bawang merah, (2) pemasaran berbasis keunggulan lokasi dan keaslian produk lokal, (3) menggunakan keahlian untuk membentuk brand yang kuat Promosi berbasis edukasi kuliner, (4) promosi berbasis edukasi kuliner, dan (5) mengembangkan produk dengan strategi pemasaran berbasis rekomendasi konsumen. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis AHP, strategi prioritas untuk diterapkan adalah mengoptimalkan produksi bawang goreng dengan skala besar melalui kolaborasi dengan petani dan pemasok.

Kata Kunci: Agroindustri, AHP, Bawang Goreng, Strategi Pengembangan, SWOT

Manajemen Risiko Usahatani Sawi Pakcoy (*Brassica rapa* subspecies *Chinensis*) Sistem Polikultur Pada Wilayah Topografi Berbukit

Pujiati Utami¹, Delia Agelita Arifinyani¹, Yusuf Enril Fathurrohman¹
¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Penelitian dilaksanakan di Desa Gandatapa yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan topografi berbukit. Tujuan penelitian untuk mengetahui manajemen risiko usahatani sawi pakcoy (*Brassica rapa* subspecies *Chinensis*). Secara spesifik, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh atau sensus dengan melibatkan semua anggota kelompok tani Ganda Arum 1 di Desa Gandatapa sebanyak 57 petani pembudidaya sawi jenis pakcoy yang telah menerapkan sistem polikultur pada lahan pertanian dengan topografi berbukit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko produksi sawi pakcoy dengan angka koefisien variasi sebesar 0,01847, nilai batas bawah sebesar 2.821,76, risiko harga dengan nilai koefisien variasi sebesar 0,01740, nilai batas bawah sebesar 3.155,12, dan risiko pendapatan dengan angka koefisien variasi sebesar 0,000371, nilai batas bawah sebesar 6.935.028,86, maka dapat dinyatakan bahwa risiko produksi, risiko harga dan risiko pendapatan pada usahatani sawi pakcoy (*Brassica rapa* subspecies *Chinensis*) di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tergolong rendah.

Kata Kunci : Risiko, Usahatani, Pakcoy, Polikultur, Gandatapa

Rancang Bangun Sistem Mekanik Model Traktor Pertanian Otonom

Fauzi Bachtiar Gustia¹, Mimin Muhaemin¹

¹Universitas Padjadjaran

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem mekanik pada model traktor pertanian otonom guna mendukung efisiensi dan produktivitas dalam pengolahan lahan pertanian. Latar belakang penelitian didasari oleh kebutuhan akan mekanisasi pertanian di tengah keterbatasan tenaga kerja serta meningkatnya kebutuhan produksi pangan. Traktor dirancang agar mampu beroperasi di berbagai kondisi lahan, termasuk medan berbukit, serta dilengkapi sistem penggerak empat roda (4WD) menggunakan komponen otomotif seperti mesin Suzuki Carry 1000 cc, transfer case Pajero Mini, dan gardan mobil 4x4. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan rekayasa teknik (engineering design), yang mencakup identifikasi masalah, perancangan fungsional dan struktural, analisis teknik, pembuatan gambar teknik, fabrikasi, hingga pengujian prototipe. Analisis teknik mencakup perhitungan draft tanah, gaya traksi, tahanan guling, serta total kebutuhan daya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa gaya tarik yang tersedia pada batang penarik traktor sebesar 1587,51 N, dan kebutuhan daya maksimum mencapai 22,18 HP, sehingga dipilih mesin dengan tenaga minimal 25 HP. Penelitian ini menghasilkan sistem mekanik traktor otonom yang secara struktur dan performa memenuhi syarat untuk pengolahan lahan pertanian secara efisien dan aman, serta dapat menjadi dasar pengembangan sistem otonom lebih lanjut pada sektor mekanisasi pertanian di Indonesia.

Kata Kunci : Traktor Otonom, Mekanisasi Pertanian, Sistem Mekanik, 4WD, Efisiensi Lahan

Pengaruh Pupuk Guano Walter dan NPK terhadap Pertumbuhan dan Hasil Bawang Merah di Dataran Renah Bengkulu

Usman Kris Joko Suharjo¹, Merakati Handajaningsih¹
¹ Universitas Bengkulu

Dampak negatif penggunaan pupuk kimia dalam produksi tanaman hortikultura, terutama bawang merah, telah mendorong penggunaan pupuk organik secara besar-besaran. Namun demikian, belum ada kajian terhadap penggunaan pupuk organik guano walet terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, meskipun potensi pupuk guano sangat besar. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pemberian pupuk guano walet dan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah di dataran rendah Bengkulu. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial (2 faktor, 5 ulangan). Faktor pertama yang diuji adalah NPK (24, 20, 16, 12, 0 g per polibeg). Faktor kedua yang diuji adalah pupuk guano walet (0, 200, 400, 600, dan 800 g per polibeg). Benih bawang ditanam pada media yang telah diisi media tanam dan pupuk sesuai perlakuan. Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, bobot basah tanaman, jumlah anakan per rumpun, jumlah umbi per rumpun, bobot basah umbi, bobot kering umbi, susut bobot, dan diameter umbi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara dosis pupuk guano walet dan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Pupuk guano walet berpengaruh sangat nyata disetiap variabel kecuali jumlah daun. Pemberian NPK tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah. Namun demikian, pupuk guano menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil.

Kata Kunci : Guano Walet, NPK, Bawang Merah, Pupuk Organik, Pertumbuhan Tanaman

Pengaruh Aplikasi Biochar-Silika dan Pupuk N, P, K terhadap C-Organik, Kadar Silika Tanah dan Tanaman serta Hasil Padi Sawah pada Inceptisols

Siti Alya Maulydiani¹, Emma Trinurani Sofyan¹, Oviyanti Mulyani¹
¹Universitas Padjadjaran

Produktivitas dan hasil produksi tanaman padi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produktivitas lahan sawah, salah satunya melalui penggunaan pemupukan yang berimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari aplikasi antara kombinasi biochar-silika dan pupuk N, P, K serta mendapatkan dosis optimal dari kombinasi tersebut terhadap perubahan kadar C-organik tanah, kadar silika tanah dan tanaman, serta hasil tanaman padi sawah pada Inceptisols asal Jatinangor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2025 di Lahan Percobaan Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga ulangan. Terdiri dari faktor pertama yaitu formula biochar-silika (B) dengan tiga taraf perlakuan (tanpa penambahan silika; penambahan silika cair; penambahan silika powder), dan faktor kedua yaitu dosis pupuk NPK (N) dengan tiga taraf perlakuan (tanpa NPK; 50% dosis rekomendasi; 100% dosis rekomendasi) serta terdapat perlakuan tanpa pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara biochar-silika dengan pupuk NPK berpengaruh terhadap kadar C-organik tanah, kadar silika tanah, serta hasil tanaman padi sawah, tetapi tidak berpengaruh terhadap serapan Si. Pemberian dosis biochar sekam padi 2,5 ton/ha, dan pupuk NPK 50% dosis rekomendasi mampu memberikan hasil terbaik dan mampu menekan penggunaan pupuk anorganik sampai ½ dosis rekomendasi dengan efisiensi hasil yang tinggi sebesar 3,37 kg/plot atau sekitar 3,00 ton/ha dibandingkan dengan tanpa perlakuan.

Kata Kunci : Biochar, Silika, NPK, Padi Sawah, Inceptisol

Keberadaan *Neotoxoptera formosana* pada Tanaman Bawang Daun di Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu

Priyatiningsih¹

¹Universitas Bengkulu

Neotoxoptera formosana (Takahashi) (Hemiptera: Aphididae) dikenal dengan kutu daun bawang (onion aphid). Serangga ini ditemukan menyerang tanaman bawang daun di Desa Tugu Rejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Propinsi Bengkulu. Awalnya pengamatan dilakukan secara tidak sengaja. Pengamatan dilakukan pada tiga lokasi kebun bawang daun (*Allium fistulosum* L.), namun hanya satu kebun yang terserang. Pengamatan dilakukan setiap dua hari sekali, dari tanggal 11 sampai 18 Juli 2025. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan dengan laporan terdahulu (Rauf, 2022). Pengamatan dilakukan terhadap lima petak tanaman sebagai sampel. Persentase tanaman terserang per petak bervariasi dari 0 sampai 96,30 %. Rerata persentase tanaman terserang meningkat selama pengamatan yaitu 21,37 % pada pengamatan pertama; 40,86 % pada pengamatan kedua; 61,62 % pada pengamatan ketiga dan 64,66 % pada pengamatan keempat. Populasi kutu daun bawang dan persentase daun terserang per rumpun diamati pada lima rumpun tanaman sampel per petak pada pengamatan ketiga dan keempat. Rerata populasi bervariasi dari 9 ekor per rumpun tanaman dengan persentase daun terserang 13,53 % sampai dengan 122 ekor per rumpun tanaman dengan persentase daun terserang 55,23 %.

Kata Kunci : *Neotoxoptera formosana*, Kutu Daun Bawang, *Allium fistulosum*, Serangan Hama, Bengkulu

Pengaruh Konsentrasi Susu Bubuk Terhadap Sifat Fisik, Kimia, Dan Sensori Roti Uwi Ungu (*Dioscorea Alata L.*) Bebas Gluten

Rimelvani Dwi Cristin Damanik¹, Ulyarti¹ dan Mursyid¹
¹Universitas Jambi

Roti uwi ungu bebas gluten bertujuan untuk mendukung keberagaman produk pangan dan memenuhi kebutuhan konsumen sensitif gluten. Uwi ungu (*Dioscorea alata L.*) yang kaya akan serat dan bahan bioaktif memiliki potensi sebagai bahan substitusi yang dapat meningkatkan kualitas dan nilai gizi produk roti tanpa gluten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh konsentrasi susu bubuk terhadap sifat fisik, kimia, dan dari roti uwi ungu bebas gluten. Diharapkan penelitian ini dapat menemukan kombinasi konsentrasi susu bubuk yang optimal agar menghasilkan roti dengan karakteristik yang baik dan penerimaan panelis yang tinggi, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan inovatif produk roti berbahan dasar uwi ungu dan susu bubuk. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 6 taraf perlakuan dan 3 kali ulangan sehingga didapatkan 18 satuan percobaan. Perlakuan yang diberikan adalah konsentrasi susu bubuk yang berbeda yaitu Kontrol, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. Parameter yang diamati meliputi kadar air, kadar protein, kadar antosianin, tekstur, slv, porositas, dan uji organoleptik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA taraf 5% dan 1%. Apabila terdapat pengaruh nyata pada perlakuan dilanjutkan uji Duncan's Multiple Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan roti uwi ungu bebas gluten dengan konsentrasi susu bubuk full cream 10% adalah perlakuan terbaik dengan nilai kadar air 33,71%, kadar protein 15,34%, kadar antosianin 5,07 mg/g, tekstur 118,3 N, porositas 45,4 %, slv 2,20 cm³/g, dan uji organoleptik rasa 3,84 (suka), warna 3,92 (suka), aroma 3,8 (suka), tekstur 3,84 (suka), dan penerimaan keseluruhan 3,84 (suka).

Kata Kunci : Roti Bebas Gluten, Uwi Ungu, Susu Bubuk, Sifat Fisik-Kimia, Uji Organoleptik

Pengaruh Pupuk Hayati dan Cahaya LED terhadap Populasi Mikrob dan Hasil Stroberi Kultivar KS-75 di Rumah Kaca Terkendali

Rafa Zaina Maysoon¹, Reginawanti Hindersah¹, Syariful Mubarak¹
¹Universitas Padjadjaran

Inovasi budidaya stroberi dengan memanfaatkan pupuk hayati dan penambahan cahaya LED dapat meningkatkan hasil dan memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupuk hayati dan penambahan cahaya LED terhadap populasi mikroba media tanam, pertumbuhan, dan hasil tanaman stroberi kultivar KS-75, serta mendapatkan dosis pupuk hayati yang paling efektif. Penelitian dilaksanakan di rumah kaca terkendali Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, dari Februari hingga Juni 2025, menggunakan metode Rancangan Petak Terpisah (Split Plot). Perlakuan terdiri dari dua faktor: pencahayaan (tanpa LED dan dengan LED) sebagai petak utama, dan dosis pupuk hayati BION-UP (0%, 2,5%, dan 5%) sebagai anak petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan bersifat mandiri pada sebagian besar parameter. Aplikasi pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan vegetatif dan populasi mikroba. Dosis 5% menghasilkan tinggi tanaman (16,44 cm), diameter crown (15,90 mm), dan bobot buah (6,09 g) tertinggi secara signifikan. Dosis ini juga meningkatkan populasi bakteri total, bakteri penambat nitrogen (BPN), dan jamur total secara signifikan. Faktor pencahayaan berpengaruh nyata terhadap kualitas buah dan mikroba spesifik; pencahayaan alami (non-LED) menghasilkan Total Padatan Terlarut (TPT) buah utuh (10,3 °Brix) dan populasi bakteri pelarut fosfat (BPF) yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan perlakuan LED. Disimpulkan bahwa dosis pupuk hayati 5% merupakan perlakuan paling efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan kuantitas hasil, sementara pencahayaan alami lebih unggul dalam meningkatkan kemanisan buah dan populasi BPF di substrat.

Kata Kunci : Stroberi, Pupuk Hayati, LED, Pertumbuhan Tanaman, Mikroba Tanah

Pengaruh Konsentrasi Gula Stevia Terhadap Sifat Fisikokimia Dan Organoleptik Dark Chocolate

Seli Anggraini¹

¹Universitas Jambi

Penelitian ini membahas pengaruh penambahan stevia sebagai pemanis alami pada pembuatan dark chocolate. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan gula stevia terhadap sifat fisikokimia dan sensoris dark chocolate dan untuk mengetahui perlakuan terbaik penambahan gula stevia yang diberikan dalam pembuatan dark chocolate. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan konsentrasi gula stevia (0-4%). Parameter yang diamati meliputi kadar air, aktivitas antioksidan, kadar gula, tekstur, stabilitas, serta uji organoleptik (aroma, rasa, tekstur, penerimaan keseluruhan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan stevia berpengaruh signifikan terhadap karakteristik kimia dan fisik produk, serta penerimaan keseluruhan panelis terhadap rasa, tekstur, serta penerimaan keseluruhan, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap aroma. Konsentrasi 1% gula stevia merupakan perlakuan terbaik menghasilkan nilai stabilitas 3,17%, aktivitas antioksidan 60,8% kadar air 1,95%, kadar gula 1,1 %, organoleptik dengan skor aroma khas cokelat, tekstur lembut, rasa agak pahit, dan diterima oleh panelis

Kata Kunci: Dark Chocolate, Stevia, Pemanis Alami, Sifat Fisikokimia, Uji Organoleptik

Pengaruh Penambahan Karagenan Terhadap Karakteristik Fisikokimia dan Organoleptik Fruite Leather Buah Siwalan

M. Bobby Juliansyah¹
¹Universitas Jambi

Buah siwalan merupakan termasuk bahan pangan hasil pertanian yang memiliki kandungan air yang tinggi sehingga buah tersebut bersifat mudah rusak. Salah satu cara untuuk mengawetkan buah siwalan ini adalah dengan cara mengolahnya untuk di jadikan produk olahan seperti fruite leather. Fruite leather adalah satu jenis olahan makanan yang berasal dari buah-buahan yang diproses dengan cara mengurangi kadar air berbentuk lembaran tipis dengan ketebalan 2–3 mm tekstur plastis, mempunyai konsistensi dan rasa yang spesifik sesuai jenis buah- buahan yang digunakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan karagenan terhadap karakteristik dan fisikokimia dan organoleptik fruite leather buah siwalan (*Borassus flabellifer* L.). Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan lima perlakuan (0g, 0,3g, 0,6g, 0,9g dan 1,2g) dan empat ulangan. Parameter yang di amati meliputi kadar air, kadar abu, warna (nilai L, a, b) kuat tarik dan organooptik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik di peroleh pada kosentrasi 0,6% yang memiliki kandungan air yang rendah teksture plastis,mudah di makan, tidak mudah hancur dan elastis.

Kata Kunci: Siwalan, Fruite Leather, Karagenan, Sifat Fisikokimia, Uji Organoleptik

Pengaruh Penambahan Ekstrak Bunga Telang (Clitoriaternatea) Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia Dan Organoleptik Selai Kulit Semangka (Citrullus Vulgariss)

Wuri Marsigit¹

¹Universitas Bengkulu

Selai kulit semangka merupakan produk olahan berbasis limbah kulit semangka yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternative pangan fungsional. Penambahan ekstrak bunga telang sebagai pewarna alami pada proses pengolahan selai tidak hanya berperan dalam meningkatkan daya tarik visual melalui perbaikan warna, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan nilai gizi dan kualitas pangan fungsional produk. Penelitian ini bertujuan menentukan pengaruh penambahan ekstrak bunga telang terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik selai kulit semangka, serta menentukan perlakuan terbaik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial, terdiri dari 5 taraf perlakuan yaitu ekstrak bunga telang 0%(T1), 1%(T2), 3%(T3), 5%(T4) dan 7%(T5). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA dengan taraf nyata 5 %. Jika terdapat pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji DMRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak bunga telang berpengaruh nyata terhadap daya oles, lightness, nilai b*, chroma, kadar abu, antioksidan, organoleptik warna, tekstur, dan overall pada selai kulit semangka yang dihasilkan, namun berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air, nilai a*, Hue Angle, ΔE , total padatan terlarut pH dan organoleptik aroma dan rasa pada selai kulit semangka. Perlakuan terbaik selai kulit semangka dengan penambahan ekstrak bunga telang didapatkan pada perlakuan 3%.

Kata kunci : bunga telang, pewarna alami, selai kulit semangka

Efektivitas Hormon Strigolakton Dan Asam Absisat Terhadap Recovery Pertumbuhan Sorgum Hitam Akibat Cekaman Kekeringan Secara In Vitro

Robiatul Adawiyah¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Sorgum merupakan tanaman sereal yang memiliki potensi besar sebagai sumber pangan fungsional, terutama untuk dikembangkan di Indonesia. Meski demikian, budidaya sorgum di Indonesia belum banyak dilakukan, Optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sorgum menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Fitohormon seperti Strigolakton dan Asam Absisat mempunyai peranan dalam mempengaruhi respons tanaman terhadap stres, termasuk kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons pertumbuhan sorgum lokal hitam terhadap recovery Strigolakton dan Asam Absisat akibat cekaman kekeringan secara in vitro. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Divisi Nutraceutical dan Pharmaceutical Center for Development of Advanced Science and Technologies (CDAST) UPA Pengolahan Limbah dan Laboratorium Terpadu Universitas Jember pada Bulan Oktober-Februari 2025. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), satu faktor yang diulang 3 kali yakni sorgum hitam dengan perlakuan PEG 7,5%, Strigolakton 0,01 ppm, Asam Absisat 40 uM, kombinasi Strigolakton dan Asam Absisat. Hasil penelitian menunjukkan tanaman recovery mempunyai pengaruh yang sangat nyata pada parameter tinggi tanaman, panjang akar, jumlah cabang akar, klorofil a dan b, β -karoten, prolin dan H_2O_2 .

Kata Kunci : Sorgum, Strigolakton, Asam Absisat, Cekaman Kekeringan, Pertumbuhan Tanaman

Transformasi Genetik Pada Berbagai Umur Kalus Sorgum Lokal Hitam Menggunakan *Agrobacterium Tumefaciens*

Novita Anggi Rahmadhanisa¹
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Tanaman sorgum memiliki potensi yang cukup besar, namun penggunaannya sebagai bahan pangan maupun industri masih terbatas. Pengembangan tanaman sorgum belum optimum di Indonesia dikarenakan berbagai permasalahan seperti kurang tersedianya varietas unggul yang disenangi petani terutama pada sorgum hitam. Hal ini dapat dilakukan melalui pemuliaan tanaman molekuler yaitu dengan transformasi genetik. Metode transformasi genetik yang umumnya digunakan yaitu metode rekayasa genetik menggunakan *Agrobacterium tumefaciens* sebagai perantara. Proses transformasi genetik secara *in vitro* keberhasilannya juga ditentukan oleh pemilihan eksplan yang akan digunakan. Kalus memiliki daya regenerasi yang tinggi sehingga berpotensi sebagai target transformasi genetik. Usia kalus pada fase dedifferensiasi lebih mudah dimanipulasi secara genetik dan ini sangat penting untuk mencapai frekuensi transformasi yang tinggi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Divisi Nutraceutical dan Pharmaceutical Center for Development of Advanced Science and Technologies (CDAST) UPA Pengolahan Limbah dan Laboratorium Terpadu Universitas Jember pada bulan Oktober 2024- Februari 2025. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor umur kalus yang terdiri dari 3 taraf yaitu C1 (3 MSI), C2 (4 MSI), dan C3 (5 MSI). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh umur kalus tanaman sorgum lokal hitam pada proses transformasi genetik menggunakan *Agrobacterium tumefaciens*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa umur kalus 5 MSI meningkatkan diameter kalus sebesar 9,95 mm, jumlah tunas sebesar 6, panjang akar sebesar 4,97 cm dan jumlah akar sebesar 17.

Kata Kunci : Sorgum, Transformasi Genetik, Kalus, *Agrobacterium tumefaciens*, Pemuliaan Tanaman

Pengaruh Pupuk Nitrogen yang Dilapisi Asam Humat terhadap Pertumbuhan Padi Sawah pada Tanah Tercemar Kromium.

Dhafina Rizkia Ridwan¹, Oviyanti Mulyani¹, Rija Sudirja¹
¹Universitas Padjadjaran

Padi merupakan sumber bahan pangan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, pencemaran lingkungan oleh logam berat seperti kromium (Cr) menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan budidaya padi. Akumulasi Cr di tanah tidak hanya menurunkan kualitas tanah, tetapi juga mengganggu pertumbuhan tanaman, menurunkan penyerapan unsur hara penting seperti nitrogen (N), serta berdampak terhadap kualitas hasil panen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk nitrogen yang dilapisi asam humat terhadap kadar logam berat kromium dan serapan nitrogen pada daun dan batang tanaman padi sawah yang dibudidayakan pada tanah tercemar kromium. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 – Juni 2025 di Rumah Kaca Lahan Percobaan Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman Universitas Padjadjaran. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga kali ulangan. Perlakuan terdiri dari empat dosis asam humat pada media tanam tanah yang tercemar, empat dosis perlakuan nitrogen berlapis asam humat pada media tanam tanah tercemar, satu perlakuan kontrol tanah tercemar dan satu perlakuan kontrol sebagai pembanding dengan menggunakan media tanah yang tidak tercemar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk nitrogen yang dilapisi asam humat memberikan pengaruh terhadap penurunan kadar Cr pada daun sebesar (0,03%-0,58%), tapi belum memberikan pengaruh terhadap batang tanaman padi sawah. Selain itu, aplikasi pupuk nitrogen yang dilapisi asam humat memberikan pengaruh nyata terhadap serapan nitrogen pada batang sebesar (0,5%-2,5%) dan daun sebesar (0,5%-1,6%) dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Kata Kunci: Padi, Kromium, Pupuk Nitrogen, Asam Humat, Tanah Tercemar

Respons Tanaman Padi Sawah pada Tanah Tercemar Logam Berat Tembaga akibat Penambahan Pupuk Nitrogen Dilapisi Asam Humat

Salma Julianty Hidayat¹, Oviyanti Mulyani¹, Emma Trinurani Sofyan¹
¹Universitas Padjadjaran

Kegiatan industri memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan lingkungan yang kompleks. Salah satu isu yang paling krusial adalah pencemaran logam berat, seperti tembaga (Cu), yang dapat mencemari tanah dan air, serta mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia. Pencemaran ini kerap terjadi di wilayah dengan aktivitas industri intensif, di mana limbah belum sepenuhnya terkelola dengan baik dan dapat memengaruhi kualitas lahan dan tanaman yang dibudidayakan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji akumulasi logam berat pada batang dan daun padi serta menganalisis pengaruh asam humat sebagai pelapis pupuk nitrogen berbagai dosis dalam menurunkan akumulasi logam berat dan meningkatkan penyerapan nitrogen pada tanaman padi sawah. Percobaan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Juni 2025 dan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan sepuluh perlakuan dan tiga ulangan, yaitu kontrol tanpa pencemar (A), tanah tercemar Cu tanpa perlakuan (B), tanah tercemar Cu dengan pupuk N + asam humat dosis 20-50 kg/ha, dan tanah tercemar Cu dengan pupuk N dilapisi asam humat dosis 20-50 kg/ha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh aplikasi pupuk nitrogen dilapisi asam humat terhadap serapan nitrogen dan penurunan akumulasi logam berat Cu pada tanaman padi. Aplikasi pupuk nitrogen dilapisi asam humat efektif menurunkan akumulasi Cu di batang sebesar (0,02%-0,10%) dan di daun (0,22-0,38%) pada tanah tercemar dan meningkatkan serapan N di batang sebesar (0,5%-2,5%) dan di daun sebesar (0,5%-1,6%). Aplikasi asam humat pada tanah tercemar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan tanaman padi dan menurunkan serapan logam berat Cu.

Kata Kunci : Padi, Logam Berat Tembaga, Asam Humat, Pupuk Nitrogen, Tanah Tercemar

Pengaruh Penambahan Bubuk Kacang Hijau Terhadap Mutu Organoleptik dan Protein Nugget Ikan Kembang

Andi Setiawan¹, Danu Indra Wardhana², dan Andika Putra Setiawan³

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Nugget ikan kembang merupakan salah satu produk pangan siap saji yang digemari masyarakat karena praktis dan bergizi. Namun inovasi nugget masih diperlukan untuk meningkatkan nilai gizi dan memenuhi permintaan konsumen akan makanan sehat. Umumnya nugget berbahan dasar ayam dan kurang variasi terutama varian berbasis ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk kacang hijau terhadap karakteristik mutu organoleptik dan kadar protein nugget ikan kembang. Perlakuan terdiri dari penambahan bubuk kacang hijau 15%, 25%, dan 35%. Parameter yang diamati meliputi aroma, rasa, tekstur, warna, dan kadar protein. Uji organoleptik dilakukan oleh 30 panelis dan diambil yang paling disukai lalu diuji prosikmat, hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa perlakuan dengan penambahan bubuk kacang hijau 25% memperoleh nilai tertinggi. Analisis kadar protein menunjukkan pada nugget dengan penambahan bubuk kacang hijau 25% yaitu 17,40%. Hasil menunjukkan bahwa penambahan bubuk kacang hijau secara signifikan mempengaruhi karakteristik mutu pada produk. Formulasi 25% memberikan hasil terbaik dalam hal penerimaan panelis dan kandungan gizi. Penambahan bubuk kacang hijau 25% memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu organoleptik dan kadar protein nugget ikan kembang ($p < 0,05$).

Kata Kunci : nugget ikan kembang; bubuk kacang hijau; organoleptik; protein; inovasi.

Pengaruh Poc Bonggol Pisang Dan Pupuk Kandang Ayam Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kacang Panjang (*Vigna Sinensis L.*)

Andre Leo Agustian¹, Ir. Wiwit Widiarti, M.P², Ir. Bejo Suroso, M.P³
¹Universitas Muhammadiyah Jember

Produksi kacang panjang (*Vigna sinensis L.*) di Kabupaten Jember menurun lebih dari 40% antara tahun 2022 dan 2023, sehingga diperlukan perbaikan praktik pemupukan organik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian pupuk kandang ayam (0, 15, 30, 45 ton/ha) dan pupuk organik cair (POC) bonggol pisang (0, 22,5, 45, 67,5 ml/L) terhadap pertumbuhan dan hasil kacang panjang. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Wirowongso, Jember pada Desember 2024–Maret 2025 menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan tiga ulangan. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah dan panjang daun, diameter batang, umur berbunga, jumlah, panjang, dan bobot polong per tanaman, serta bobot polong per blok. Data dianalisis menggunakan ANOVA dan uji lanjut DMRT. Hasil menunjukkan bahwa pupuk kandang ayam memberikan pengaruh sangat nyata terhadap seluruh parameter pertumbuhan dan hasil. POC bonggol pisang juga berpengaruh signifikan terhadap beberapa parameter utama. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara kedua perlakuan pada tinggi tanaman, diameter batang, jumlah, dan bobot polong.

Kata Kunci : Kacang Panjang; POC Bonggol Pisang; Pupuk Kandang Ayam.

Studi Ekonomi Produksi Tanaman Melon: Pendekatan Fungsi Produksi Cobb-Douglas di Desa Klatakan, Situbondo

Aldi Aldila Putra¹, Puryantoro², dan Andina Mayangsari³

¹Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah sentra produksi melon di Provinsi Jawa Timur. Salah satu wilayah penghasil melon di kabupaten ini adalah Desa Klatakan, yang terletak di Kecamatan Kendit. Meskipun demikian, petani melon di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurang optimalnya penggunaan input produksi serta keterbatasan modal usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produksi usahatani melon serta menganalisis kelayakan usahatani melon di Desa Klatakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dan data sekunder dari instansi terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani melon di Desa Klatakan yang berjumlah 40 orang. Sebanyak 30 responden dipilih sebagai sampel menggunakan metode stratified sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor produksi terhadap hasil usahatani melon. Variabel-variabel produksi yang dianalisis meliputi luas lahan, jumlah bibit, penggunaan pupuk KNO_3 , pupuk KCl, dan pestisida. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bibit, pupuk KNO_3 , dan pestisida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi melon. Sementara itu, variabel luas lahan dan pupuk KCl tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci : Melon, Cobb Douglas, Input, Faktor Produksi.

Pengaruh Variasi Suhu dan Waktu Destilasi Terhadap Karakteristik Kimia dan Rendemen Asap Cair dari Limbah Batang Tembakau

Hamry Nur R¹, Danu Indra Wardhana² dan Andika Putra Setiawan³
¹Universitas Trunojoyo Madura

Proses pembuatan asap cair meliputi dua tahap utama yaitu pirolisis dan destilasi. Pirolisis adalah proses pemecahan bahan organik menjadi senyawa sederhana dengan suhu tinggi, kemudian destilasi digunakan untuk memisahkan fraksi asap cair yang diinginkan. Pada tahap destilasi, suhu dan waktu sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia asap cair yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rendemen dan kualitas asap cair limbah batang tembakau dengan melakukan parameter pengujian berupa nilai pH, kadar fenol, dan kadar asam dari hasil proses destilasi (penguapan) dan adsorpsi (penggumpalan). Asap cair digunakan sebagai alternatif pengawet dan penambahan cita rasa makanan yang dapat digunakan pada industri pengolahan pangan untuk meminimalisir penggunaan bahan pengawet yang berbahaya. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk mencoba 3 perlakuan proses destilasi asap cair hasil dari proses pirolisis batang tembakau yang terdiri dari: P1 (100oC, 40 menit), P2 (110oC, 30 menit), P3 (120oC, 20 menit). Pada proses destilasi suhu 120°C selama 20 menit, rendemen asap cair menunjukkan peningkatan paling tinggi, yakni 30,9% untuk Grade 2 dan 16,6% untuk Grade 1. Ini berarti, dari 1000 ml bahan baku berhasil diperoleh 309 ml asap cair Grade 2 dan 166 ml asap cair Grade 1.

Kata Kunci : Asap cair ; destilasi; rendemen; nilai pH; kadar fenol; kadar asam.

Analisis Perbaikan Kualitas Menggunakan Fault Tree Analysis (Fta) Dan Failure Mode And Effect Analysis (Fmea) (Produk Lele Bumbu Umkm Sumber Rezeki Sampang)

Kevin Totti Ridwano¹, Millatul Ulya² dan Mojiono³

¹Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

UMKM Sumber Rezeki merupakan industri menengah kebawah yang memproduksi produk pangan yaitu lele bumbu dengan kemasan vakum. UMKM Sumber Rezeki memiliki permasalahan terkait kecacatan produk, dalam 1 minggu mencapai 10%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jenis cacat dan penyebabnya, serta usulan perbaikan untuk mengatasi kecacatan yang terjadi. Proses analisis perbaikan dilakukan dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pada analisis jumlah produksi selama kurun waktu 1 bulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 2 jenis cacat yaitu cacat kemasan rusak dan cacat kondisi vakum tidak sempurna, cacat kemasan rusak disebabkan oleh kualitas kemasan tidak sesuai memiliki nilai RPN 64, tulang sirip ikan tidak dipotong memiliki nilai RPN 448, jumlah lele tidak memenuhi standarisasi memiliki nilai RPN 70 dan cacat kondisi vakum tidak sempurna disebabkan oleh terdapat sisa bumbu lele pada area penyegelan memiliki nilai RPN 504, operator kurangnya pengalaman memiliki nilai RPN 63, operator tidak mengecek tekanan vakum memiliki nilai RPN 42. Usulan perbaikan kualitas yang diutamakan yaitu memberikan SOP karena pada penyebab kecacatan terdapatnya sisa bumbu lele pada area penyegelan dan tulang sirip tidak dipotong memiliki nilai RPN yang berisiko sangat tinggi pada kecacatan produk lele bumbu.

Kata Kunci : FTA., FMEA., Perbaikan Kualitas.

Respon Pemberian Pupuk NPK Dan Pupuk Organik Cair (POC) Guano Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Pare (*Momordica charantia* L.)

Rafif Jauhar Tanjung¹, Iskandar Umarie¹ dan Oktarina¹

¹Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Pare (*Momordica charantia* L.) dikelompokkan kedalam sayur-sayuran yaitu termasuk dalam komoditas hortikultura. Pare memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga tanaman pare sangat potensial untuk dibudidayakan dan dijadikan usahatani yang menguntungkan bagi petani. Pare termasuk famili Cucurbitaceae yang tumbuhnya menjalar dan merambat dan pada batangnya memiliki alat pembelit yang terletak di dekat daun. Menurut Badan Pusat Statistik (2016), produksi tanaman Cucurbitaceae di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2018 masing-masing sebesar 430.218 ton, 424.917 ton dan 433.931 ton. Perlakuan pemberian dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pare (*Momordica charantia* L.) dan perlakuan N3 (NPK 20 g/tanaman) merupakan perlakuan terbaik terhadap tinggi tanaman (30 dan 45 hst), diameter batang (30 dan 45 hst), umur berbunga, persentase bunga jadi buah, berat basah buah per tanaman, dan berat kering buah per tanaman. Perlakuan pemberian dosis POC guano berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman pare (*Momordica charantia* L.) dan perlakuan G3 (POC guano 200 ml/liter) merupakan perlakuan terbaik terhadap tinggi tanaman (30 dan 45 hst), jumlah cabang (30 dan 45 hst), umur berbunga, persentase bunga jadi buah, panjang buah, berat basah buah per tanaman, berat kering buah per tanaman. Interaksi antara dosis pupuk NPK dengan pemberian dosis POC guano tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pare (*Momordica charantia* L.) dan interaksi perlakuan N3G3 (NPK 20 g/tanaman dan POC guano 200 ml/liter) merupakan perlakuan terbaik.

Kata Kunci : Pare; Pupuk NPK; Pupuk Guano.

Urgensi Diversifikasi Pangan

Marenda Ishak S¹

¹Universitas Padjadjaran

Fenomena La Nina yang terjadi beberapa bulan silam memberi isyarat bahawa perubahan iklim akan terus menerus terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, La Nina di Indonesia merupakan siklus yang akan terus berlangsung setiap 2-7 tahun sekali. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu permukaan bumi satu derajat celcius mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian. Hal ini terjadi pada tanaman gandum, padi, jagung dan kedelai. Berbeda dengan tanaman-tanaman tersebut, aneka umbi-umbian, baik budidaya maupun yang tumbuh liar di hutan, justru masih berlimpah bahkan seolah tak terdampak dari adanya el nino ataupun gejala krisis iklim lainnya. Hal ini jelas menimbulkan tanda tanya, haruskah kita kembali sistem pangan kita dan kembali pada pangan lokal yang telah teruji?. Penelitian dilakukan secara survey lapangan dengan cara mengidentifikasi kemampuan adaptasi tanaman lokal. Hasil penelitian menunjukkan Singkong, talas, pisang, sagu, dan ubi adalah beberapa diantaranya yang saat ini bertahan ditengah krisis iklim yang terjadi. Hasil penelitian Hadijah A Karim dalam Earth and Environmental Science (2021), menunjukkan tanaman sagu memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan iklim karena sistem perakarannya yang kuat. Belum lagi pada beberapa daerah yang memiliki potensi serupa seperti Papua. Di Papua, masyarakat beberapa tanaman lokal itu di antaranya kerak atau pisang hutan dan bingga atau sejenis uwi hutan. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa tanaman tersebut, lebih tahan terhadap kekeringan sehingga dengan el nino yang terjadi tanaman tersebut masih tetap menghasilkan.

Kata Kunci : Anomali Iklim, El Nina, La Nina, Produktivitas, Pangan Lokal

Analisis Pilihan Outlet Pasar Produsen Nanas (*Ananas Comosus L*) Di Kecamatan Baamang Dan Seranau Kotawaringin Timur

Mohammad Rizqi Rachmandani¹ dan Rokhman Permadi²

¹ Universitas Darwan Ali

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pilihan outlet pasar yang digunakan oleh petani nanas serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Kecamatan Baamang dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan dalam mengakses outlet yang memberikan nilai jual lebih tinggi, sehingga banyak yang masih bergantung pada pengepul. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei dan analisis regresi logistik multinomial. Sebanyak 67 petani nanas dipilih secara purposive sebagai responden. Variabel yang dianalisis meliputi usia, tingkat pendidikan, pengalaman bertani, volume produksi, luas lahan, jarak ke pasar, akses informasi, keanggotaan koperasi, dan harga jual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, volume produksi, jarak ke pasar, dan keanggotaan koperasi secara signifikan memengaruhi pemilihan outlet pasar. Petani dengan pendidikan lebih tinggi dan produksi lebih besar cenderung memilih outlet seperti pedagang besar atau koperasi yang menawarkan nilai jual lebih baik. Sebaliknya, petani dengan keterbatasan akses informasi dan logistik lebih memilih menjual melalui pengepul. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas petani melalui akses informasi, penguatan kelembagaan koperasi, dan pengembangan infrastruktur distribusi dapat mendorong diversifikasi outlet pasar serta meningkatkan pendapatan petani.

Kata Kunci: Outlet Pasar, Petani Nanas, Distribusi, Kotawaringin Timur

Efek Pemanasan Dan Penambahan Gula Terhadap Karakteristik Sirup Ceremai (*Phyllanthus acidus* L.)

Regina Ilse Marcelina BanoEt¹ dan Gabriela E. Hetharia¹

¹Universitas Kristen Artha Wacana

Buah ceremai merupakan salah satu buah berbentuk bulat pipih, warnanya kuning muda, rasanya masam. Buah muda bisa dimasak bersama sayuran untuk menyedapkan masak karena memberi rasa asam. Buah masak dapat dimakan langsung setelah diolah dengan air garam untuk mengurangi rasa sepat dan asam, dimakan setelah dibuat manisan atau selai ataupun sirup. Penambahan gula dan lama pemanasan sangat mempengaruhi kualitas sirup ceremai serta kandungan vitamin C yang terdapat pada buah ceremai. Tujuan penelitian ini untuk mencermati Efek Pemanasan dan Penambahan Gula pada Karakteristik Sirup Ceremai Lokal serta keadaan mikrobiologisnya. Metode yang digunakan adalah metode survey dan pengolahan pangan khusus buah dan sayur. Sebagai variabel terikat pada penelitian ini yaitu karakteristik pemberian gula pada konsentrasi 60%, 70%, dan 80% dalam waktu pemanasan 4 menit dan 8 menit. Didapati hasil penelitian adalah adanya pengaruh pemanasan dan pemberian gula yang sangat nyata pada taraf signifikan 5% ($P > 0,05$) terhadap kadar vitamin C dan viskositas sirup ceremai. Sirup yang terpilih dan telah memenuhi Syarat Mutu Sirup SNI 3544:2013 sirup dengan perlakuan yang tepat dari lama waktu pemanasan dan konsentrasi gula yang berbeda dalam menghasilkan sirup yang baik terdapat pada kombinasi perlakuan faktor A1B2 yaitu pemanasan 4 menit, kadar gula 70% dilihat dari variabel yang diamati yaitu untuk kadar vitamin C sirup dengan nilai sebesar 9,913 mg serta viskositas dengan nilai sebesar 68,833 dPa.S. Sirup terpilih telah melalui uji Mikroba awal dan setelah penyimpanan 4 Minggu di suhu kamar 29 C, didapati Koloni awal memenuhi SNI namun gambaran koloni akhir pada 4 Minggu tidak layak konsumsi

Kata Kunci: Sirup; Ceremai; Vitamin C; Viskositas; Mikrobiologi.

Analisis Efisiensi Saluran Pemasaran Keripik Tempe Di *Home Industry* Bu Sum Dan Bu Suri Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Alfiana Rosyadi¹, Rossi Prabowo², Dewi Hastuti³ dan Istanto⁴
¹Universitas Wahid Hasyim Semarang

Penelitian ini dilakukan pada *home industry* Keripik Tempe Bu Sum dan Bu Suri yang berlokasi di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, dengan tujuan menganalisis saluran pemasaran, margin pemasaran, produsen share dan efisiensi pemasaran keripik tempe. Metode dasar penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pengambilan sampel untuk produsen menggunakan *sensus sampling*, sedangkan untuk pedagang menggunakan *snowball sampling*, dan konsumen menggunakan *snowball sampling*. Terdapat dua saluran pemasaran yang teridentifikasi: saluran I (produsen → konsumen akhir) dan saluran II (produsen → pedagang pengecer → konsumen akhir). Margin pemasaran pada usaha Bu Sum saluran I sebesar Rp200,00/pcs dan saluran II sebesar Rp500,00/pcs, sedangkan pada usaha Bu Suri saluran I sebesar Rp275,00/pcs dan saluran II sebesar Rp387,00/pcs. Producer's share pada usaha Bu Sum menunjukkan saluran I efisien (71%) dan saluran II cukup efisien (50%), sementara pada usaha Bu Suri, saluran I cukup efisien (56%) dan saluran II belum efisien (47%). Efisiensi pemasaran pada *home industry* Bu Sum tergolong tidak efisien baik di saluran I (7,1%) maupun saluran II (13%). Sebaliknya, pada *home industry* Bu Suri, hanya saluran I yang efisien (4,8%), sedangkan saluran II tidak efisien (16,3%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemasaran dipengaruhi oleh panjang saluran dan jumlah pelaku distribusi.

Kata Kunci: Keripik tempe; Saluran pemasaran; Marjin pemasaran; Produsen share; Efisiensi pemasaran

Interaksi NAA dan Kinetin Terhadap Pertumbuhan Akar dan Tunas pada Sub-Kultur Kalus Tanaman Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume)

Widiana Rossa Nawang Wulan¹
¹Universitas Jember

Penurunan kualitas porang di Indonesia memerlukan perhatian khusus, mengingat potensi dari tanaman porang perlu dilakukan terobosan (inovasi). Peningkatan kualitas porang agar diterima di mancanegara yaitu dengan diperbanyak secara vegetatif untuk meningkatkan kualitas dan keseragaman tanaman porang. Metode alternatif untuk memperoleh bibit porang dalam waktu singkat dan menjaga keseragaman porang melalui *kultur in-vitro*. Kultur *in-vitro* merupakan cara perkembangbiakan bagian suatu tanaman (sel, jaringan, maupun organ) pada media pertumbuhan yang terkontrol secara aseptik di dalam botol kultur. Penambahan komposisi pada media memberikan makronutrien, mikronutrien, gula, asam amino, dan ZPT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi *Naphthalene Acetic Acid* (NAA) dan Kinetin terhadap subkultur kalus tanaman porang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2023 di Laboratorium Kultur Jaringan Politeknik Negeri Jember, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor yaitu penambahan berbagai konsentrasi NAA dan Kinetin. Terdiri dari NAA 3 level dan Kinetin 3 level yang menghasilkan 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. Hasil yang diperoleh Interaksi NAA dan kinetin berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan akar porang dengan kombinasi terbaik yaitu N3K3 dan N2K2 serta berpengaruh sangat nyata terhadap eksplan kalus yang berdiferensiasi menjadi tunas dengan persentase tertinggi 88,35% menghasilkan tunas tanaman porang yaitu N1K1, N1K3, N2K2, N2K3, N3K3.

Kata Kunci: NAA; Kinetin; In-vitro; Porang

Kualitas Fisik dan Mikrobiologi Sempol Ayam dengan Penambahan Sodium Tripolyphosphate dan Khitosan

Roisu Eny Mudawaroch¹, dan Rinawidiastuti¹

¹Universitas Muhammadiyah Purworejo

Sempol merupakan jajanan populer yang berkembang di Indonesia. Namun sempol yang banyak yang mengandung borak dan formalin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fisik dan kualitas mikrobiologi Sempol Ayam dengan Penambahan Sodium Tripolyphosphate (STPP) dan Kitosan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Data kualitas fisik yang diperoleh di analisis dengan Analysis of Variance (ANOVA). Jika terdapat perbedaan tiap level perlakuan dilanjutkan dengan mutu jarak berganda Duncan's New Multiple Rane Test (DMRT) menggunakan SPSS 16 for windows. Hasil analisis variansi penggunaan Sodium Tri Polypohopat dan Kitosan tidak berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap rendemen dan pH. Nilai rerata rendemen berrkiar antara 114-93-120-133% sedangkan nilai pH berkisar antara 5,08-5,87. Hasil analisis variansi penggunaan Sodium Tripolyphosphate dan Kitosan berpengaruh nyata ($P < 0,05$) terhadap kadar air. Nilai rerata kadar air berrkiar antara 55,60-64,58%. kesimpulan dari penelitian ini bahwa penggunaan Sodium Tripolyphosphate dan Kitosan pada sempol ayam tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen dan pH sedangkan kadar air berpengaruh nyata.

Kata Kunci: Kualitas Fisik, Sempol, Sodium Tripolyphosphate, Khitosan

Analisis Pemasaran Durian (*Durio zibenthinus* Murr) Di Desa Patemon Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Alfan Hidayad¹, Syamsul Hadi¹, Anisa Nurina Aulia¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian tanaman pangan yang menempati posisi penting dalam kontribusi perekonomian yang ada di Indonesia. Durian merupakan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai keunggulan gizi dan prospek pasar yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui saluran pemasaran durian di Desa Patemon Kecamatan Tanggul Jember; (2) Untuk menghitung margin pemasaran dari masing-masing saluran pemasaran durian; (3) Untuk menganalisis efisiensi pemasaran dari setiap pola saluran pemasaran durian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive sample) yaitu di Desa Patemon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisa saluran pemasaran, kemudian dilanjutkan dengan analisis margin pemasaran dan farmer share untuk mengetahui efisiensi saluran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Terdapat tiga pola saluran pemasaran durian yaitu, saluran pemasaran 0 tingkat, I tingkat, dan II tingkat; (2) Margin pemasaran pada saluran 0 tingkat sebesar Rp. 0/unit, pada saluran I tingkat sebesar Rp. 14.666/unit; dan saluran pemasaran II tingkat sebesar Rp. 22.666/unit; (3) Saluran pemasaran yang paling efisien adalah 0 tingkat dengan nilai farmer share 100%, pada saluran I tingkat nilai farmer sharenya adalah 50,2% yang berarti efisien, dan saluran II tingkat tidak efisien karena nilai farmer sharenya sebesar 22,72%.

Kata Kunci: Durian; Saluran Pemasaran; Margin Pemasaran; Farmer Share; Efisiensi Pemasaran